

MICHELE SANVICO

SIBILLA APPENNINICA

IL MISTERO E LA LEGGENDA

A QUATTRO ANNI DA *LA LEGGENDA CTONIA*:
RILEVANZA, ESITI, INTEGRAZIONI E CONSIDERAZIONI
(PERSONALI) MISCELLANEE¹

1. Otto secoli di mistero e poi una svolta

Ottocento anni. Quantomeno. Assai probabilmente, molti di più. Lungo tutto questo lunghissimo abisso di tempo l'enigma dei Monti Sibillini ha vissuto la propria vita segreta, occultato da un elusivo, incomprensibile velo di oscurità, riserbo e mascheramento.

¹ Articolo pubblicato il 09/08/2024 su <https://www.researchgate.net/> e <https://www.academia.edu/>

Poi, quasi inaspettatamente, quattro anni fa quel velo è improvvisamente caduto.

Il 25 marzo 2020 l'articolo *Monti Sibillini, la leggenda ctonia* di Michele Sanvico appare a conclusione di una lunga serie di articoli successivi e interconnessi, finalmente illuminando di una luce brillante un enigma che era stato oggetto di perplessa attenzione da parte di illustri studiosi, sia in Europa che nel mondo, per secoli e secoli.

Una Grotta abitata da una Sibilla Appenninica e un Lago di Ponzio Pilato, situati tra gli Appennini, nell'Italia centrale. Due affascinanti leggende, due illustri personaggi - una leggendaria profetessa oracolara e un antico prefetto romano, storicamente esistito - due punti di riferimento geografico che segnavano i luoghi nei quali le due leggende avevano spiegato il loro significativo, pluricentenario potenziale: una Grotta e un Lago, distanti solamente 8,3 chilometri l'una dall'altro, posti all'interno dello stesso massiccio montuoso, denominato "Sibillini" proprio in connessione con una delle due leggende.

Nei secoli passati, l'attrazione fatale che promanava dai due racconti leggendari aveva attirato verso questa remota porzione d'Italia viaggiatori europei appartenenti a categorie differenti: nobili, cavalieri, maghi, eruditi, cacciatori di tesori, poeti e scienziati, in cerca di un magico regno nascosto oltre l'ingresso della grotta situata sulla vetta del Monte Sibilla, oppure alla ricerca di un sito adatto ove effettuare la consacrazione di libri magici ai demoni. Riferimenti letterari a proposito di queste visite sono rinvenibili a partire dal quattordicesimo secolo - con la menzione del lago così come riportata da Petrus Berchorius - per proseguire poi nel quindicesimo - con le fondamentali opere vergate da Andrea da Barberino e Antoine de la Sale - e arrivare fino al mondo moderno, transitando per i secoli sedicesimo e diciassettesimo, in relazione ai quali è possibile reperire numerosissime menzioni.

Ma perché queste leggende si sono radicate, con tutta la propria peculiare fascinazione, esattamente qui?

Sin dalla prima menzione che di queste narrazioni è possibile rinvenire, fornitaci da Berchorius, nessuno è stato in grado di risolvere questo enigma così sconcertante, proponendo una motivazione ragionevole che potesse

spiegare la nascita (o lo stabilirsi) di tali leggende in questa specifica area geografica.

Gli autori storici, dal medioevo fino all'Età dei Lumi, non hanno potuto fare altro che notare come entrambe le leggende debbano essere considerate come inspiegabili, e anche del tutto prive di mutua correlazione: il compito impossibile di identificare una qualsivoglia origine o fonte per i due racconti leggendari, che parevano non avere neppure nulla in comune, aveva condotto molti studiosi a negare, semplicemente, che potesse sussistere la benché minima possibilità di potere mai rinvenire una spiegazione credibile per i due racconti, derubricando quindi l'intera materia a chiacchiere propagandate dalla popolazione locale, utili solamente come soggetto di discussione per i numerosi sempliciotti attirati presso questi luoghi da ogni angolo d'Europa.

Gli studi moderni, che hanno avuto inizio nella seconda metà del diciannovesimo secolo con Alfred von Reumont, Arturo Graf, Gaston Paris, Pio Rajna e altri, hanno subito il medesimo destino di inspiegabilità: l'innegabile richiamo seduttivo elevantesi dalla Grotta della Sibilla e dal Lago di Pilato non ha potuto che scontrarsi inesorabilmente con una sorta di muro di cemento, in grado di impedire ogni ulteriore investigazione in merito all'origine delle due enigmatiche storie. Nessuna menzione a proposito di quella specifica Sibilla o relativa alla presenza negli Appennini di quell'illustre prefetto romano è rinvenibile nella letteratura classica e medievale anteriormente al secolo quattordicesimo. Una totale oscurità ha da sempre accompagnato ogni tentativo di illuminare il passato, in modo tale che gli studiosi non hanno potuto che concludere come l'intera problematica fosse destinata a rimanere immersa, assai probabilmente, nel dubbio più totale.

Poi è arrivato l'articolo di ricerca *Monti Sibillini, la leggenda ctonia*, elemento finale di una serie di pubblicazioni già in precedenza rilasciate sul medesimo argomento. E ottocento anni di sconcerto, nonché centocinquanta anni di moderni dubbi interpretativi, sono stati dissipati.

Perché la chiave per risolvere l'intera questione era nascosta all'interno di una singola parola. E la parola era 'terremoti'.

Per la prima volta in assoluto, una correlazione veniva stabilita tra l'origine del complesso leggendario che abita i Monti Sibillini e la peculiare sismicità di quella stessa regione montuosa.

Fig. 1 - L'articolo originale *Monti Sibillini, la leggenda ctonia*, pubblicato il 25 marzo 2020

Perché le narrazioni relative a una Sibilla e a un prefetto romano non sono originali. Esse giungono da altri luoghi (la Materia di Bretagna per la Sibilla, gli scritti apocriefi protocristiani per Pilato), e si sono stabilite in quest'area presso punti di riferimento geografici che erano già pre-esistenti: una Grotta e un Lago.

Questi punti di riferimento ospitavano forse, ipoteticamente e su base congetturale, un culto risalente all'Età del Ferro dedicato ai terremoti e ai correlati demoni sotterranei.

Ma come è stato possibile elaborare questa congettura? E perché tutto questo è potuto accadere solamente nell'anno 2020, dopo secoli di perplessa, inefficace trattazione dell'intera materia?

Il presente articolo intende costituire una sorta di prosecuzione di quell'innovativa pubblicazione, proponendo risposte alle problematiche sopra delineate, illustrando alcuni ulteriori aspetti significativi relativi alla ricerca del 2020 e descrivendo una serie di risultanze e implicazioni derivanti dalla pubblicazione di quella stessa ricerca.

Saranno anche incluse una serie di considerazioni miscellanee, molte delle quali marcate da un tratto più particolarmente personale, in modo da preservare la memoria di alcuni momenti significativi relativi a un appassionante processo di elaborazione durato diversi anni.

2. La metodologia e il contesto scientifico

2.1 Centinaia di anni senza una risposta, ecco perché

2.1.1 Il problema metodologico

Come è stato possibile che una formale, esplicita connessione tra i terremoti e l'eredità leggendaria localmente viva tra i Monti Sibillini non sia stata mai affermata prima dell'anno 2020, e ciò benché così tanti studiosi ed eruditi si siano soffermati, nel corso di vari secoli, sulle strane storie che riguardavano una grotta della Sibilla e un lago di Ponzio Pilato, situati al centro dell'Italia?

Dopotutto, lo specifico comportamento sismico dei Monti Sibillini non costituisce affatto un aspetto sconosciuto (con significativi terremoti occorsi in antico e poi nel 1328, 1703, 1730, 1859, 1979 e 2016), in modo tale che nel corso dei secoli uno o più ricercatori ben avrebbero potuto avere la possibilità di stabilire una potenziale connessione tra due idee

apparentemente così dissimili: sismi ricorrenti e devastanti, e presenza negli stessi territori di insoliti racconti leggendari.

Assai paradossalmente, una grande conferenza scientifica internazionale è stata tenuta in due sessioni (Cascia 2019 e Le Mans 2021) proprio nelle terre della Sibilla Appenninica: *Living with seismic phenomena in the Mediterranean and beyond between Antiquity and the Middle Ages* intendeva confrontarsi con questi medesimi argomenti, includendo anche l'analisi delle relazioni tra miti e terremoti. La sede della conferenza in Cascia, situata a pochi chilometri di distanza da Norcia, nell'Appennino centrale, era stata esplicitamente selezionata perché quella terra - la terra della Sibilla Appenninica, del suo mito e del suo legame con le scosse sismiche - era stata colpita da devastanti terremoti nel 2016 e 2017. Eppure, nessuno, tra quei ricercatori, ha pensato, prima durante e dopo la conferenza, che forse la Sibilla avrebbe potuto essere, in quell'occasione, la regina di tutti gli ospiti. Nessuno, proprio come negli anni e nei secoli precedenti, ha stabilito nel corso di quell'evento alcuna connessione tra le tradizioni leggendarie che abitano presso i Monti Sibillini e i terremoti.

Ripetiamolo ancora: nessun autore, nessuno studioso ha mai sollevato la questione o stabilito una tale connessione. Nessuno ci aveva mai pensato prima. Nessuno è stato mai cosciente di questa possibilità. La ricerca è semplicemente rimasta immobile per secoli, quasi attonita. Nemmeno una prestigiosa conferenza scientifica dedicata a quegli stessi argomenti e tenutasi presso i luoghi stessi del mito è risultata di alcun ausilio ai fini della risoluzione dell'enigma.

Ma perché questa idea non è mai venuta in mente a nessuno?

Le ragioni sono molteplici. E sono tutte connesse a cruciali problematiche metodologiche.

Sia gli autori antichi che i moderni ricercatori hanno fallito nell'applicazione dell'opportuno approccio metodologico alla complessa, problematica, pluristratificata questione rappresentata dalla tradizione leggendaria dei Monti Sibillini.

La corretta metodologia è stata finalmente applicata dall'Autore del presente articolo a partire dall'anno 2018, con il raggiungimento delle

innovative risultanze pubblicate nell'ambito della serie di articoli *Sibilla Appenninica - Il Mistero e la Leggenda*.

Andiamo allora a vedere come metodi errati abbiano fuorviato i ricercatori per secoli. E come, invece, la metodologia corretta abbia potuto recare buon frutto nell'anno 2020.

2.1.2 'Trattarle come un'unica leggenda': l'approccio che nessuno ha seguito

Il primo fondamentale errore nella trattazione dell'eredità leggendaria che vive tra i Monti Sibillini è la duplicazione: i racconti leggendari narrati a proposito della Grotta della Sibilla e del Lago di Pilato sono stati sempre trattati come due narrazioni separate e indipendenti.

Ma esse non lo sono.

Da Petrus Berchorius ad Antoine de la Sale, da Flavio Biondo a Leandro Alberti, dal sedicesimo al diciassettesimo secolo, e poi dai filologi del secolo diciannovesimo fino ai ricercatori del ventesimo, tutti gli studiosi si sono confrontati con il misterioso Lago e l'enigmatica Grotta con il medesimo approccio errato: nella loro visione, le due leggende non avevano nulla a che fare l'una con l'altra, e i riferimenti ad esse venivano redatti nella forma di una mera giustapposizione dei due racconti, menzionati l'uno accanto all'altro senza alcuna reciproca connessione.

A titolo di esempio tra i tanti, nel 1550 Leandro Alberti scrive che «vedesi alla parte de quest'altissimo monte, (che riguarda all'oriente) quel tanto famoso Lago de'l quale se dice che vi appaiono i demoni costretti dagli incantatori, & che qui vi parlano con essi», con una annotazione successiva nella quale egli segnala che «è vicina (però in detto Apennino) la larga, horrenda & spaventevole spelunca nominata Caverna della Sibilla...». Due racconti, nessuna relazione reciproca.

Questo genere di errore interpretativo persiste anche in tempi assai più tardi, se nel 1903 il grande filologo francese Gaston Paris scrive che «non lontano da lì [dal Monte Sibilla] si trova anche il 'lago di Pilato'... Non

parlerò però della tradizione, di antica data, secondo la quale i negromanti si recavano a far consacrare i propri libri magici in un'isoletta situata in mezzo al lago. Né Pilato, né i negromanti hanno nulla a che fare con la loro vicina Sibilla. È solo di quest'ultima che voglio ora parlare...».

Eppure l'unità è uno degli elementi chiave nella risoluzione dell'enigma. La Grotta e il Lago devono essere trattati come una singola eredità leggendaria. Separare la Sibilla e Pilato significa solamente che le caratteristiche comuni le quali segnano le due leggende vengono a perdersi nell'analisi, e l'investigatore è lasciato solo a confrontarsi con uno sconcertante oracolo mai attestato nell'antichità e un prefetto romano del tutto fuori contesto.

Fig. 2 - Il Lago di Pilato e la Grotta della Sibilla nei Monti Sibillini: un singolo complesso leggendario che rende necessario un approccio di ricerca integrato

Oggi sappiamo che le due figure non sono che mere parvenze, essendo state oggetto di un trasferimento da altri luoghi e provenendo da tradizioni leggendarie estranee e specifiche: non vi è alcuna utilità nel soffermarsi su di esse, se non per identificare e rimuovere i livelli leggendarî aggiuntivi ad esse associati, livelli che schermano il mito sottostante.

E dunque, mutua correlazione e unità sostanziale segnano il percorso corretto da seguire, mentre la duplicazione costituisce un errore. Un errore persistente, fino all'anno 2020.

2.1.3 L'approccio filologico in precedenza mancante

Un altro errore metodologico è connesso a una sorta di approccio 'cieco', 'fideistico', carente di ogni reale approfondimento. Un approfondimento che non può che essere basato su solide fondamenta filologiche.

Per centinaia di anni gli autori letterari e gli eruditi - da Antoine de la Sale in poi - si sono confrontati con l'elusiva sembianza di una Sibilla degli Appennini, meravigliandosi di fronte al curioso fatto che nessuna fonte antica abbia mai menzionato questo oracolo, né nei cataloghi classici né in quelli medievali; e lo stesso è accaduto in riferimento a Ponzio Pilato e ai demoni che asseritamente avrebbero abitato le acque del lago, un'occorrenza alquanto enigmatica in quanto nessuna relazione è stata mai rinvenuta tra questa porzione d'Italia e il famoso prefetto della Giudea, vissuto nel primo secolo, in modo tale che quella demoniaca presenza è stata considerata da tutti i ricercatori come una mera favola, apprezzata solamente dai viaggiatori più stolti.

Nessuno aveva mai tentato di scavare al di sotto di questa sibillina parvenza, così singolare, mai attestata in precedenza, e dietro questo ufficiale romano, così estraneo a questi luoghi, l'uomo che aveva condannato Gesù Cristo alla morte in una lontana provincia dell'impero. Nessuno aveva mai cercato di investigare la vera provenienza di questi racconti così curiosi, prendendo invece ciecamente per buono il fatto che entrambi i racconti fossero nati, in qualche modo e in qualche preciso momento della storia, esattamente lì, tra quegli stessi Monti Sibillini: un vuoto salto di fede, del tutto non provato e, alla fine dei conti, facilmente confutabile.

E infatti tutto ciò non era affatto vero. E una semplice analisi condotta sulla base di coerenti criteri filologici avrebbe facilmente rivelato un fatto che appare essere assolutamente palese: quando cessiamo di pensare alla Sibilla Appenninica e a Ponzio Pilato come a racconti nativi di queste zone, iniziamo anche ad apprezzare l'evidenza della loro origine estranea e non autoctona. I due racconti sono nati altrove e hanno subito successivamente un processo di trasferimento proprio al centro dei Monti Sibillini.

Da un punto di vista filologico, il reperire le vere origini delle due narrazioni non è stato affatto un compito difficile (e - tra una moltitudine di studiosi - solamente un giovane Luigi Paolucci, nel 1947, aveva indicato esattamente la giusta direzione che i ricercatori avrebbero dovuto seguire): l'ascendenza medievale del racconto sibillino era facilmente rintracciabile attraverso i molti testi che sono parte della Materia di Bretagna ('Sebile' è una compagna e alter-ego di Morgana la Fata); inoltre, una simile ascendenza poteva essere di fatto rilevata anche per Ponzio Pilato, con un'estesa collezione di testi protocristiani e altomedievali che narrano le leggende a proposito del destino funesto del cadavere del prefetto romano.

Dunque la filologia avrebbe potuto e dovuto costituire un pilastro fondamentale a supporto della via verso la verità: un pilastro che, invece, è stato incredibilmente eluso dai più illustri filologi (Gaston Paris, Pio Rajna, Fernand Desonay e altri). Ad esempio, Gaston Paris sembra non avere mai posto in evidenza il manifesto collegamento filologico che può essere palesemente stabilito tra le porte di metallo «che battono giorno e notte incessantemente, chiudendosi e riaprendosi», descritte da Antoine de la Sale come un punto di accesso al regno sotterraneo della Sibilla Appenninica, e l'analogo punto di accesso presente nel poema duecentesco *Huon di Bordeaux*, con le sue statue «fatte tutte di bronzo ben rifinito, Ognuna di esse impugna un doppio flagello, tutto di metallo, paurosi a vedersi. Essi battono continuamente, sia d'estate che d'inverno»: un colpo mancato incredibilmente, se pensiamo che quegli stessi uomini di bronzo armati dei loro flagelli sono ritratti in una illustrazione dell'edizione, curata proprio da Gaston Paris, dell'*Huon di Bordeaux*, pubblicata nel 1898.

E così, la filologia è il primo pilastro. Ma c'è anche un ulteriore pilastro, anch'esso fondamentale, e di un genere tale che nessun filologo sarebbe mai stato capace di prenderlo in considerazione.

Questo ulteriore pilastro è il pensare 'fuori dagli schemi', o anche (in inglese) 'outside-the-box'.

Fig. 3 - Un disegno tratto da *Huon da Bordeaux*, edizione curata da Gaston Paris nel 1898, raffigurante Huon che supera le due statue di bronzo dotate di flagelli roteanti

2.1.4 Pensare 'fuori dagli schemi': l'approccio che gli studiosi professionali non riescono a seguire

La filologia non è sufficiente, benché certamente questa illustre disciplina sia in grado di condurre il ricercatore nella giusta direzione.

Perché una volta eliminate le narrazioni non autoctone relative a una Sibilla e a un prefetto romano, si rimane apparentemente senza nulla tra le mani. Cosa c'era prima che i due racconti estranei giungessero in questo territorio? La filologia non fornisce alcuna risposta a questa domanda: nessuna opera più antica contiene alcuna menzione a proposito del Monte Sibilla o del Lago di Pilato, dunque perché questi punti di riferimento

geografico hanno attirato a sé racconti così potenti e famosi? E cosa si trovava lì prima che quelle storie, relativa alla Sibilla Appenninica e a Ponzio Pilato, vi prendessero dimora?

È proprio qui che la ricerca giunge a un punto di arresto. Ogni investigazione si blocca. Le mani restano vuote, e la missione pare assumere il carattere dell'impossibilità.

L'unica possibilità consiste allora nel pensare 'fuori dagli schemi': 'think out the box', direbbero gli anglosassoni.

È necessario utilizzare il pensiero creativo al fine di stabilire nuove, innovative connessioni: una fusione tra idee estratte da fonti e ambiti differenti, da unificare all'interno di una visione singola e originale, in grado di rendere disponibile un nuovo sistema di riferimento nel quale l'intera questione, assai problematica e stratificata, possa finalmente entrare a regime, assumendo un significato totalmente nuovo, e assolutamente rivoluzionario.

E, nei Monti Sibillini, se si vuole pensare 'fuori dagli schemi', occorre sicuramente considerare i terremoti.

Ma pensare 'outside the box', e pensare ai terremoti, non è materia per filologi, i quali hanno sviluppato la propria carriera professionale lavorando per decenni sugli stessi elementi (testi, manoscritti, ecc.) e con le medesime metodologie (analisi testuale, studi comparativi, ecc.), spesso concentrando i propri sforzi di ricerca su minimi dettagli testuali, un approfondimento 'verticale' che impedisce quasi del tutto il perseguimento di una visione laterale e 'fuori dagli schemi'.

Oltre a ciò, queste persone non hanno mai vissuto nella zona dei Monti Sibillini, e dunque non hanno mai sperimentato il significato e la potenza mitica, di notte, della terrificante scossa - sia fisica che spirituale - provocata dall'improvviso, divino giungere delle onde sismiche.

Ecco perché nessuno studioso - a partire da Arturo Graf nel tardo diciannovesimo secolo - ha mai fermato il proprio pensiero sui terremoti e sulla loro connessione con la leggendaria tradizione dei Monti Sibillini.

Era necessario che intervenisse una figura di confine, una che provenisse da ambiti differenti, in grado di colmare il divario sussistente tra settori della conoscenza normalmente separati e non comunicanti.

Fig. 4 - È stato necessario utilizzare il pensiero creativo per affrontare efficacemente la tradizione leggendaria dei Monti Sibillini

L'Autore del presente articolo costituisce la figura giusta, all'opera al momento giusto: un fisico; un ricercatore scientifico all'inizio del proprio percorso professionale; una lunga esperienza presso aziende multinazionali; un interesse verso le indagini di impostazione giornalistica su temi di pubblico interesse spesso trattati in modo uniforme dal mondo dell'informazione; una fascinazione nei confronti della Terra e delle sue potenti manifestazioni geologiche. E, da ultimo, ma non meno importante, una presenza personale a Norcia, la città centroitaliana che è storicamente correlata al racconto della Sibilla Appenninica, e che ha vissuto l'esperienza di un devastante terremoto proprio nel 2016.

Tutte le connessioni erano lì. Si trattava solamente di collegarle le une alle altre. E questo è ciò che è effettivamente successo tra il 2018 e il 2020.

2.1.5 *La falsa pista della 'buona Sibilla'*

Nel presente articolo voglio dedicare uno spazio ulteriore, seppure breve, alla falsa pista della 'buona Sibilla', da me già menzionata nell'articolo *Monti Sibillini, la leggenda ctonia*.

Molto tempo si è perduto e molto ritardo si è accumulato nel reperimento della soluzione all'enigma dei Monti Sibillini a causa della diffusione, quantomeno tra la pubblica opinione, dell'infondato modello relativo a una 'Buona Sibilla Appenninica': una sorta di oracolo protettivo, positivo, femminista, descritto come un personaggio benigno capace di stabilire una stretta relazione con le locali comunità di donne, insegnando le arti e le tecniche artigianali alle contadine e promuovendo una cultura di pace come memoria di ancestrali società matriarcali, governate da donne e contrarie alla guerra. Una visione che è stata principalmente promossa dalla scrittrice, poeta e attivista Joyce Lussu.

Questo modello, del tutto infondato, ha contribuito a confondere il complessivo scenario, spingendo il sentimento popolare a considerare la leggenda sibillina come 'buona' e positiva, in contrasto con una leggenda di Pilato 'cattiva' e oscura. Di nuovo, si è inteso scavare un fossato tra le due leggende, cosa che ne ha amplificato la duplicità, assieme al relativo carico di errori interpretativi.

Perché non esiste nulla di simile a una 'buona' Sibilla: le due leggende sono entrambe oscure e paurose e 'cattive', come viene dimostrato chiaramente dagli approfondimenti filologici. E il motivo scaturisce dal fatto che entrambe le leggende trovano probabilmente origine in uno stesso spaventoso fenomeno, che non lascia spazio alcuno alla gentilezza, alle brave donne e alla buona manualità artigianale: i terremoti costituiscono infatti una manifestazione del tutto terrificante e, in quanto tali, essi non hanno nulla a che vedere con tutto questo.

2.2 Convivere con i terremoti nei Monti Sibillini (oggi e in antico)

Come avremo modo di vedere in un successivo paragrafo, il verificarsi di una serie di disastrosi terremoti nell'area dei Monti Sibillini tra il 2016 e il 2017 ha costituito un evento scatenante e un potente propulsore ai fini dell'elaborazione e dello sviluppo di un modello congetturale concernente l'origine delle leggende sibilline.

I terremoti, tra queste montagne dell'Italia centrale, rappresentano un compagno di vita permanente e terrificante, non solo in età antica (come abbiamo già illustrato nell'articolo *Monti Sibillini, la leggenda ctonia*), ma anche oggi.

L'edizione aggiornata (2023) della Mappa di Classificazione Sismica elaborata dal Dipartimento della Protezione Civile mostra in modo efficace ciò che avevamo già delineato ne *La leggenda ctonia*: l'area nella quale si innalzano i Monti Sibillini si trova ai vertici del rischio sismico in Italia, risaltando nella mappa come una sorta di isola in perenne allarme rosso nel mezzo di territori che risultano essere meno soggetti ai terremoti. Una vera e propria zona attiva, all'interno della quale onde sismiche di grande intensità possono propagarsi all'improvviso, e con effetti letali.

In questi ultimi anni, gli uomini e le donne della nostra contemporaneità hanno purtroppo fatto esperienza di una grande terremoto, che ha colpito questi luoghi con la sua potenza quasi divina. Oltre alle testimonianze già riportate nell'articolo *La leggenda ctonia*, riferiamo in questa sede ulteriori racconti, narrati da persone che si trovavano presso il lato umbro o marchigiano di quelle montagne in quella giornata maledetta, il 30 ottobre 2016, quando un terremoto di magnitudo 6.5 ha colpito quelle terre, alle 07:40 del mattino.

Una residente di Norcia ricorda che «la notte precedente la terra aveva rimbombato e borbottato per ore dalle profondità, come se negli abissi che giacevano sotto di noi una gigantesca pentola stesse ribollendo, preparandosi a esplodere; tutti ci trovavamo in uno stato di angosciata aspettazione, eravamo sicuri che qualcosa di terribile stesse per accadere, certamente ora sarebbe toccato a noi, dopo i precedenti terremoti che si erano già verificati il 24 agosto e il 26 ottobre». Un altro residente, che

viveva a Montegallo, un piccolo insediamento posto sul lato orientale delle montagne, riferisce che «il palazzo del Comune di Montegallo oscillava pericolosamente: e quella fu una scena assolutamente indimenticabile. Tutti quanti credevamo che non avrebbe retto e che sarebbe crollato davanti ai nostri occhi. [...] Tutti noi sapevamo bene che cosa significasse quella cosa. La scossa era stata veramente forte. [...] I rumori della terra erano impressionanti. Sembrava che il suolo si alzasse e si abbassasse come se stessi attraversando delle onde in piedi su una zattera. [...] Riuscimmo ad aggrapparci alla nostra macchina per non cadere a terra e le urla di paura dei nostri amici intorno “vomitarono” il loro terrore. [...] Appena la terra si fermò [...] il suo grande urlo terminò».

Fig. 5 - Mappa di Classificazione Sismica elaborata dal Dipartimento della Protezione Civile italiana (marzo 2023)

Queste parole sono state pronunciate da persone che vivono, oggi, nell'area dei Monti Sibillini: persone che sanno perfettamente cosa sia un terremoto e cosa sia da porsi all'origine di questi eventi naturali.

Eppure, un comune sentimento di paura, un pensiero irrazionale collega gli uomini di oggi agli antichi abitanti dell'Italia centrale, se consideriamo che quelle stesse persone, nel 2016, hanno inteso esprimere tutte le proprie emozionante sensazioni nei confronti del carattere insopprimibilmente agghiacciante dei terremoti, per quanto 'civilizzati' si possa essere: «queste paure sono profondamente radicate nei cuori delle persone», ha spiegato la stessa residente di Norcia, «a dispetto di ogni moderna consapevolezza scientifica; una paura che è ancestrale, primordiale e incontrollabile, oggi come in età preistorica [...] È questo il motivo legato allo svilupparsi, tra gli abitanti di oggi, di ingenuità teorie esplicative, che travolgono ogni pensiero razionale e ogni conoscenza scientifica, esprimendo la disperata urgenza di 'placare' il terremoto. Riemergono quei medesimi impulsi che un tempo sconvolgevano gli antichi abitanti di queste terre. [...] Inoltre, anche nella nostra contemporaneità riaffiorano dei processi di 'personificazione': 'oggi LUI è arrabbiato', 'ecco che LUI torna di nuovo', 'oggi LUI vuole proprio vendicarsi di noi': con queste parole le persone esprimono inconsciamente idee di colpa ed espiazione, di ingraziamento e disperata richiesta di essere risparmiati».

Queste parole acquistano un carattere quasi tangibile quando ci si rechi a visitare il lato occidentale del Monte Vettore, la vetta più elevata dell'intero massiccio dei Monti Sibillini.

È lì che la potenza dei terremoti diventa visibile e reale, come un colpo allo stomaco.

Lassù, a un'altitudine di circa 2000 metri, proprio al di sotto della grande formazione rocciosa denominata 'Scoglio dell'Aquila', la sequenza sismica del 2016 ha fratturato la montagna per tutta la sua lunghezza, creando una linea di faglia lunga molti chilometri: una superficie verticale, bianca, levigata, simile al marmo, alta due metri, molata in pochi secondi da quelle stesse rocce mentre esse scorrevano le une sulle altre, come abbiamo già avuto modo di descrivere nell'articolo *La leggenda ctonia*, nel 2020, prima di recarci realmente sul posto.

Fig. 6 - Il lato occidentale del Monte Vettore, con lo Scoglio dell'Aquila sulla destra e la striscia bianca della faglia prodotta dal terremoto che corre lungo il versante

Ma - quando abbiamo potuto visitare quel luogo di persona, un anno dopo - l'impatto emotivo sulla mente e nell'animo è stato assolutamente drammatico: di fronte ai nostri occhi, la soprannaturale potenza dei terremoti riluceva nel sole, fredda e liscia sotto le nostre mani, come se fosse stata intagliata nella roccia dalla titanica spada di un dio.

È all'interno di questa sorta di quadro psicologico che possiamo collocare la nostra nuova congettura che pone in relazione i terremoti con l'elaborazione e lo sviluppo, in antico, di miti concernenti l'origine dei terremoti stessi: un senso di terrore che inonda il cuore, la mente e l'anima, oggi come nell'antichità. Un senso di terrore che rende necessaria l'introduzione di opportune narrazioni, allo scopo di potersi confrontare con il mostro ctonio e trovare il modo per placarne la collera.

Fig. 7 - L'effetto sovrumano dei terremoti del 2016 sul versante del Monte Vettore

2.3. Quei venti che ci indirizzano verso i terremoti

Uno degli elementi più interessanti da noi reperiti nel corso dell'elaborazione del nostro modello congetturale è costituito dalla

presenza, tra le leggende che vivono presso i Monti Sibillini, di venti sovrannaturali che accompagnano le narrazioni relative al Lago di Pilato e alla Grotta della Sibilla, in special modo quando rituali negromantici sono compiuti in prossimità dei due punti di riferimento geografico.

Come abbiamo avuto modo di illustrare nell'articolo *La leggenda ctonia*, questi venti rappresentano un aspetto significativo che pare alludere alla rilevanza dell'elemento sismico: nella cultura classica (greca e romana), si riteneva che i terremoti potessero essere generati da venti sotterranei, circolanti nelle vaste cavità che sono occultate al di sotto della superficie terrestre, così come delineato nelle opere scritte da Aristotele, Tito Lucrezio Caro, Lucio Anneo Seneca e Plinio il Vecchio.

In questo paragrafo vogliamo porre in evidenza il fatto che i venti sotterranei sono presenti non solo ne *Il paradiso della Regina Sibilla* di Antoine de la Sale e in altre opere, ma anche nell'altra principale narrazione relativa all'eredità leggendaria dei Monti Sibillini, vale a dire il *Guerrin Meschino* di Andrea da Barberino: una presenza che avevamo omesso di citare nell'articolo *La leggenda ctonia*, ed è dunque giunto il momento di colmare questa lacuna.

Nell'edizione del 1480 del romanzo, a Guerrino viene offerto il seguente racconto in merito alla dimora sotterranea della Sibilla e alla visita un tempo effettuata in quei luoghi da un cavaliere di nome Lionello:

«[...] ma non era intrato dentro perché de la boca de la intrata disse che usciva si grande el vento che le pietre de la propria montagna non li poteva stare».

Dunque questo vento sotterraneo, curioso e sconcertante come sempre (ma non alla luce della nostra congettura), è presente anche nel *Guerrin Meschino*: un chiaro segno del fatto che i terremoti devono essere presi in considerazione, perché non vi è alcun senso nella menzione di sotterranee correnti d'aria, in apparenza del tutto fuori contesto, se non in connessione con la ben nota teoria prescientifica classica a proposito di venti e terremoti.

Fig. 8 - I venti ctonii così come appaiono nel *Guerrin Meschino* di Andrea da Barberino (Capitolo CXXXIX nell'edizione stampata a Venezia nel 1480)

Di nuovo, sorge spontanea una domanda: come mai nessuno aveva mai preso in considerazione la presenza, nella tradizione letteraria, di questi venti, così strani e bizzarri? Perché tali venti sono stati completamente ignorati, mentre gli studiosi hanno preferito concentrare la propria attenzione sulle fantasmatiche figure di una Sibilla o di un prefetto romano? Per quale ragione questa sorta di 'pistola fumante' è rimasta del tutto trascurata fino alla pubblicazione dell'articolo di ricerca *Monti Sibillini, la leggenda ctonia*?

Una risposta a questa domanda è stata già proposta nei precedenti paragrafi del presente articolo: un fondamentale problema metodologico ha viziato per secoli l'approccio di ricerca alle due leggende, trattate separatamente e in assenza di qualsivoglia pensiero che fosse situato 'fuori dagli schemi'.

E questi venti così significativi hanno soffiato forte e chiaro nell'area dei Monti Sibillini non solo all'interno delle opere di Antoine de la Sale e di Andrea da Barberino, ma anche in ulteriori fonti letterarie, ben conosciute da parte degli studiosi.

Francesco Stabili, il poeta, filosofo e astrologo italiano noto con il nome di Cecco d'Ascoli, nato nella seconda metà del tredicesimo secolo non lontano dal Monte Sibilla, accoglie apertamente la visione classica relativa ai venti sotterranei e ai terremoti nel suo poema *L'Acerba*, scritto nel 1327:

«Trema la terra per l'inclusi fiati,
L'aire e l'acqua lor moti perversi [...]
L'inclusi venti che non pon uscire
For de la terra, moti da Saturno,
Fano li terimoti a noi sentire [...]

Ma vien nel dolce tempo el gran tremore
 Et non se cessa fin che le coretta
 La dura terra per cotal valore.
 Questo non sempre adviene ché dico vento,
 Mouendose cum ira li desotto,
 La soa potentia perde poi che iuncto.
 Sì che li monti li colli et li abissi
 Sono formati da l'inclusi venti,
 Che spiran soto terra duri e spissi.»

Fig. 9 - Venti sotterranei e terremoti nell'*Acerba* di Cecco d'Ascoli (dall'edizione stampata a Venezia, 1476), folia b6r-b6v

Quindi, nell'area dei Monti Sibillini, poeti ed eruditi erano pienamente a conoscenza della congettura prescientifica che collegava i venti degli abissi ai terremoti, questi ultimi spesso percepiti proprio dagli abitanti di quelle terre, se solo rammentiamo come un potente terremoto abbia colpito questi medesimi territori il 1° dicembre 1328, con la perdita di migliaia di vite, così come riportato nell'articolo *La leggenda ctonia*.

Strani venti e tempeste appaiono anche nel famoso brano tratto dal *De Nobilitate et Rusticitate Dialogus* di Felix Hemmerlin, scritto nel 1444. In questo passaggio, nel quale il chierico svizzero stabilisce una fondamentale connessione tra il Monte Sibilla in Italia e il Venusberg tedesco, Hemmerlin riferisce che «a proposito del Monte Sibilla, posto vicino alla città di Norcia e al castello di Montefortino [...] si dice che grandi oltraggi di venti, tempeste e grandini si scatenino nelle vicinanze» [nel testo originale latino:

«Et dicit communiter mons Sibille coniunctus civitati Nursie et castello montifortino [...] grandinum ventorum et tempestatutum insultus nimium vicinis locis importunus»].

Ancora una volta vediamo rappresentati i venti in connessione con il Monte Sibilla, un ulteriore significativo segnale del fatto che i terremoti stanno forse giocando un ruolo importante nelle leggende sibilline che abitano queste terre, caratterizzate da un peculiare comportamento sismico.

Fig. 10 - Venti e tempeste presso il Monte Sibilla così come menzionati da Felix Hemmerlin nel suo *De nobilitate et rusticitate dialogus et alia opuscula* (dall'edizione stampata a Strasburgo, 1500), capitolo XCIV

E, come dato di fatto, il modello classico venti-terremoti si propaga attraverso la storia fino a tempi molto recenti, immediatamente precedenti l'introduzione della teoria sulla deriva dei continenti di Alfred Wegener negli anni 1920.

Ad esempio, ritroviamo il modello prescientifico insinuarsi in un'opera il cui significativo titolo è *La meteorologia endogena*, scritto nel 1879 da Michele Stefano de Rossi, un geofisico italiano che ha contribuito in modo importante allo studio dei terremoti nella seconda metà del diciannovesimo secolo:

«Basta uno sguardo sopra queste tavole [terremoti e curve barometriche ndr] per vedere come ciascuna depressione atmosferica sia accompagnata da un aumento nei terremoti, e come i massimi sismici coincidano esattamente colle diminuzioni della pressione. [...] Un altro fatto parlante nel medesimo senso è il frequente avvenire i terremoti più sensibili

all'occasione dei rapidi salti della pressione atmosferica sia nell'ascendere, sia nel discendere. Ed è in questo stesso ordine di fatti e vieppiù eloquente poi ciò che già più volte si è avverato in Italia, del correre cioè che fa il terremoto dietro il centro della depressione nelle burrasche atmosferiche. Più volte io ho constatato il fatto di periodi sismici localizzati da più o meno tempo, che col loro massimo sfuggono dalla sede prescelta per isfogarsi dove in quel dì di massima forza impulsiva endogena la minima pressione barometrica permetteva lo sfogo più facile e pronto, perché meno impedito dal peso dell'aria».

Fig. 11 - La relazione tra terremoti e pressione barometrica nell'opera di Michele Stefano de Rossi *La meteorologia endogena* (Milano, 1879), p. 160 e 161

Benché de Rossi ormai non si spinga più fino ad identificare l'origine dei terremoti nell'azione di improbabili venti sotterranei, egli mantiene ancora alcuni aspetti di quell'antica credenza sostenendo un flebile ma chiara connessione tra gli accadimenti che hanno luogo tra le rocce sottoterra e quelli che si verificano nell'aria superiore, con un ruolo ancora persistente assegnato a venti e tempeste.

E così terremoti e venti risultano essere collegati tra di loro, per mezzo di una stretta - e mitica - relazione, e questo sin dall'antichità, giungendo quasi fino alla nostra epoca presente. E non c'è da sorprendersi se ritroviamo una debole eco di tutto ciò nelle stesse parole pronunciate dagli uomini e dalle donne di oggi, i quali hanno avuto la terrificante possibilità di vivere personalmente l'esperienza del terremoto del 30 ottobre 2016, nel territorio

dei Monti Sibillini. Per quanto possa sembrare incredibile, i venti fanno ancora la loro comparsa nelle descrizioni da essi fornite, come se il modello di Aristotele fosse ancora in essere e largamente accettato al fine di spiegare lo strano, spaventoso, distruttivo fenomeno che riguarda la propagazione delle onde sismiche:

«Vedemmo le case vicine muoversi e ondeggiare e pensammo che non ce l'avrebbero fatta a reggere a questa ulteriore scossa ma, per fortuna, non fu così. Io percepì un leggero vento di aria calda. Non so se fosse dovuto all'agitazione, all'adrenalina o se fosse una diretta conseguenza del terremoto... Non sono mai riuscito a comprenderlo».

«Quando a Norcia ci sono raffiche improvvise di vento, la gente si preoccupa e pensa che possano portare il terremoto, che siano un annuncio infausto».

Questi venti provengono da epoche ormai lontane, quando la gente piagata dai terremoti cercava freneticamente di trovare motivazioni per spiegare gli spaventosi movimenti del suolo, nella speranza di riuscire a cogliere un indizio che potesse aiutarli a prevedere, e a sfuggire, la potenza del colpo: una necessità che risulta essere ancora oggi del tutto attuale, proprio come in un passato ormai assai distante.

2.4. Ancora sull'estremo sacrificio

Nell'articolo *La leggenda ctonia* abbiamo dedicato un paragrafo a una parte della nostra congettura marcata da un carattere particolarmente odioso: la possibilità, seppure remota, che nel corso dell'Età del Ferro possano essere stati effettuati sacrifici umani presso la Grotta della Sibilla e/o il Lago di Pilato con l'obiettivo di placare i demoni ctonii che presiedevano ai terremoti, come parte di un culto rituale eseguito in quei luoghi durante le manifestazioni maggiormente parossistiche degli eventi sismici.

Naturalmente non si tratta che di un'ipotesi speculativa; nondimeno, abbiamo avuto occasione di citare alcuni accenni letterari che sembravano indicare proprio verso questa particolare direzione.

Il primo accenno, particolarmente autoesplicativo, è costituito dal famoso brano rinvenibile nel *Reductorium Morale* di Petrus Berchorius (Pierre Bersuire), scritto nel quattordicesimo secolo:

«E questa è la cosa sommamente terribile di quel luogo: che quella città [Norcia], ogni anno, invia un singolo uomo, vivo, oltre le mura che circondano il lago, a modo di tributo per i dèmoni, i quali subito e visibilmente lo smembrano e lo divorano; e dicono che se la città non facesse questo, il suo territorio sarebbe devastato dalle tempeste».

Un secondo accenno può essere reperito nell'opera di Pierre Crespet, noto anche come 'Crespetus', un monaco celestiniano francese (1543 - 1594). Nel suo trattato *De la hayne de Satan et malins esprist contro l'homme*, pubblicato a Parigi nel 1590, egli racconta di due negromanti che si sarebbero recati in visita presso il Monte Sibilla e che erano stati successivamente posti in stato di arresto:

«Per tutti i servizi richiesti, essi si obbligavano nei confronti delle predette Sibille, che essi onoravano con il titolo di Dame e Principesse, di offrire loro un'anima ogni anno, nello stesso giorno in cui i predetti libri sarebbero stati consacrati, per tutto il tempo della loro vita».

Nel presente articolo, vogliamo aggiungere un ulteriore accenno da noi colpevolmente omissivo ne *La leggenda ctonia*. Si tratta di un altro passaggio, ben noto, tratto da *Il Paradiso della Regina Sibilla* di Antoine de la Sale e riguardante il Lago di Pilato:

«Non è passato molto tempo da quando vi furono presi due uomini, di cui uno era un prete. Il prete fu condotto alla detta città di Norcia e là fu torturato e arso vivo. L'altro fu fatto a pezzi e poi gettato nel lago dagli stessi uomini che lo avevano catturato».

[Nel testo originale francese: «Navoit pas long temps quel y fut prins deux hommes dont lun estoit prestre ce preste fut admene a la dicte cite de norce et la fut martire et ars. Lautre fut taille a pieces et puis boute dedens le lac par ceulz qui les avoient prins»].

Fig. 12 - L'uccisione di presunti negromanti in visita al Lago di Pilato da *Il Paradiso della Regina Sibilla* di Antoine de la Sale (manoscritto n. 0653 (0924), Bibliothèque du Château (Musée Condé), Chantilly, folium 5r)

Tutti questi esempi sembrano suggerire come vite umane possano essere state prese e offerte ai demoniaci abitatori dei due punti di riferimento geografici (la Sibilla per la Grotta, i demoni per il Lago). E la menzione più antica, quella tratta da Berchorius - che forse mantiene una più stretta connessione con il mito più originale e più vero nascosto al di sotto dei più tardi livelli legendari relativi a una Sibilla e a Ponzio Pilato - fornisce un esplicito riferimento al carattere di quei sacrifici, considerati come un tentativo, promosso dalla popolazione locale, di evitare la distruzione delle terre circostanti: un potenziale riferimento ai terremoti.

Può tutto questo rappresentare un'ipotesi valida e ragionevolmente consistente? Oppure, si tratta solamente di una mera, fantasiosa teoria, senza fondamento alcuno?

Certamente, nell'articolo *La leggenda ctonia* abbiamo tentato di ricostruire il probabile atteggiamento psicologico, il possibile stato mentale con il quale gli antichi abitanti dei Monti Sibillini possono essersi confrontati con i più devastanti terremoti verificatisi nel loro territorio: assoluto terrore, necessità di una rassicurazione, disponibilità a ricorrere a ogni sorta di pratica rituale nel disperato tentativo di fermare il movimento impazzito della terra.

The sacred landscape of Picenum (900–100 BC)

Towards a phenomenology of cult places

Eleanor Betts

INTRODUCTION

The exhibition *Piceni: popolo d'Europa* and its accompanying events held in Germany and numerous locations in Italy (in the Marche, Abruzzo and Rome) has recently brought into the limelight the rich material culture of the Picene *laune*, also identified as 'Central Adriatic Culture'. This material consists predominantly of bronze, iron, amber, ivory and ceramic objects dating from the 9th century BC, but with the period of the 7th to 5th centuries seeing the greatest concentration of the most elaborate material. Much of this material has been recovered from burial contexts, with some a result of professional archaeological excavation and much the work of *clandestini*. The material, much of it unpublished, is scattered throughout the private and public museum collections of the region, with some examples held elsewhere, such as the collection of carved amber held in the British Museum.

This paper examines the material data for cult in Picenum, exploring how these relate to sites identified as having held a sacred nature (fig. 1). It also explores the relationship of these sites to the wider landscape of Picenum, which shows geographical features peculiar to the region. The extended case study of the Grotta Sant'Angelo (Civitella del Tronto) is used with the aim of showing how a phenomenological approach might be taken to study the sacred landscape of the region and so gain partial insight into the symbolism and identity of the population of Picenum during the Iron Age.

IDENTIFYING PICENES AND PICENUM

The name 'Picenes' was coined from the Graeco-Roman literary sources of the 1st centuries BC/AD, principally Strabo (3.4.2), Polybius (2.21.2, 23) (*Pikentoi*), Cato (fr. 43 P) and Pliny the Elder (3.13.110) (*Piceni*). It is not known if the people of Picenum had a name for themselves, nor if the Picenes and Picentes were two distinct groups. Various suggestions have been made regarding their identification: the so-called South Picene inscription AP3 mentions 'pūvūn-', but there is no etymological basis to suggest that this refers to the Picenes, or even that they were within the Sabine cultural group ('*stūvū-*') (Dench 1995: 200).

Fig. 13 - *The sacred landscape of Picenum 900-100 B.C.* di Eleanor Betts, in *Inhabiting Symbols - Symbol and image in the ancient Mediterranean* (Londra, 2003), p. 106-107

Le suggestioni qui proposte sono simili ad altre indicazioni elaborate dall'archeologa Rust Whitehouse nel suo volume *Underground Religion: Cult and Culture in Prehistoric Italy* (1992), e successivamente menzionate da Eleanor Betts (*The sacred landscape of Picenum 900-100 B.C.*, 2003) in riferimento alla Grotta Sant'Angelo, una caverna situata in prossimità di Civitella del Tronto, un borgo non distante dai Monti Sibillini: in essa, «gli scavi dei livelli risalenti all'Età del bronzo hanno rivelato dodici piccole buche poste all'interno di una cavità ellittica nella roccia della grotta, ognuna grossolanamente circolare, alcune contenenti ossa umane», in un potenziale scenario nel quale «resti umani fortemente carbonizzati provenienti dai pozzi del livello Neolitico» potrebbero rappresentare «sacrifici umani o resti di festini cannibaleschi».

Questa interpretazione è stata però in seguito rigettata da altri studiosi, e così al momento non disponiamo di alcuna evidenza archeologica che sia relativa ad antichi rituali, praticati dai Piceni o dai Sabini nel corso dell'Età del Ferro, che possano avere coinvolto il sacrificio di esseri umani.

Tutto ciò rimane dunque solamente una mera congettura, per quanto interessante essa possa risultare nel contesto della tradizione leggendaria che vive tra i Monti Sibillini, con i potenti terremoti che ivi si verificano e il terrore che, certamente, si diffondeva, allora come oggi, tra la popolazione locale.

2.5. Terremoti, miti e l'attuale contesto scientifico

In anni recenti il mondo della ricerca scientifica ha a mano a mano raggiunto una crescente consapevolezza a proposito della relazione sussistente tra eventi naturali, specialmente quelli aventi carattere catastrofico, e la nascita di miti nelle culture antiche: un approccio di ricerca in trasformazione, che segna un'evoluzione sia rispetto alla 'scuola psicologica' (che collegava miti e psicologia dell'inconscio, seguendo un percorso interpretativo inizialmente delineato da Freud e Jung), sia rispetto allo 'strutturalismo' (l'interpretazione sostenuta da Lévi-Strauss fondata sulle strutture universali e immutabili della mente umana), due metodologie che fondamentalmente non tengono in alcuna considerazione i particolari eventi narrati nell'ambito dello specifico mito. A differenza di ciò, oggi il contenuto di quei miti, potenzialmente connessi a eventi reali, viene posto finalmente al centro dell'investigazione scientifica.

Nel 1973 fu la geologa Dorothy B. Vitaliano, nel fondamentale saggio *Legends of the Earth: Their Geologic Origins*, a coniare il termine 'geomitologia': «lo studio dell'effettiva origine geologica di fenomeni naturali per lungo tempo spiegati in termini di miti e folklore», spesso «associati a terremoti, grandi inondazioni, incendi naturali ed eruzioni vulcaniche, epidemie e altre catastrofi naturali». È stata dunque Vitaliano ad aprire la strada, con determinazione, in direzione di un affascinante viaggio attraverso la storia antica e i miti tradizionali; un viaggio che è ancora in corso, e che oggi annovera, tra le sue tappe più recenti, anche la tradizione leggendaria dei Monti Sibillini.

Fig. 14 - Dorothy B. Vitaliano, *Legends of the Earth - Their geologic origin*, Bloomington, 1973

A partire dalla seconda metà del ventesimo secolo, questo viaggio ha coinvolto un numero sempre crescente di ricercatori, attivi in vari settori e discipline. A titolo di esempio, assai interessante, possiamo citare l'articolo *Exploring the nature of myth and its role in science* (Masse, Barber, Piccardi e Barber, 2007), nel quale vengono compiuti ulteriori passi in direzione di un approccio geomitologico. In questo articolo gli autori hanno inteso «delineare in qualche modo una concezione differente di quei miti le cui radici sembrano poggiare sull'osservazione di eventi e fenomeni naturali». Gli autori dell'articolo notano che «in apparenza, rituali e culti non erano rivolti tanto alle sfere superiori, ai cieli, quanto piuttosto a ciò che era in basso, alla 'Madre Terra'. [...] Molta attenzione sarebbe stata rivolta ai fenomeni di tipo geologico, e in particolare a quelli maggiormente legati al mondo sotterraneo, come vulcani e terremoti».

Ed ecco dunque che si arriva alla geologia, e agli eventi catastrofici prodotti da fenomeni geologici, con il ruolo di catalizzatori assai efficaci nel promuovere il processo di generazione di miti. Non più - o non solo - i fattori connessi alla psicologia umana, non solo l'influenza delle strutture

profonde della mente; e - inoltre - un ruolo meno incisivo per il sole, la luna, le stelle e i vari fenomeni celesti. In questa nuova visione, la geomitologia conferisce un ruolo primario a eventi reali che si scatenarono in passato dalle profondità della terra, come le eruzioni vulcaniche e i più potenti terremoti: «il nostro centro di attenzione qui», scrivono nel 2007, «è il mito nella geologia, altrimenti detta geomitologia [...], che noi definiamo come 'lo studio dell'origine geologica di miti e leggende'». E «questo richiederà l'utilizzo di una serie di strumenti geologici, astronomici e archeologici, nonché l'applicazione delle scienze cognitive, storiche e umane»: si tratta esattamente di quel pensiero 'fuori dagli schemi' da noi menzionato in uno dei precedenti paragrafi del presente articolo.

Proseguendo in questo lungo viaggio, la geomitologia è oggi entrata a pieno diritto nell'arena del dibattito scientifico. Attualmente è disponibile una vasta collezione di articoli che presentano studi, analisi e congetture sul tema; incontri internazionali di ricerca vengono organizzati per affrontare tematiche appartenenti a questa promettente area di investigazione.

Come già da noi illustrato, nel 2019 e 2021 due sessioni di una stessa grande conferenza sono state tenute a Cascia, in Umbria, e Le Mans (Francia), con il titolo *Living with seismic phenomena in the Mediterranean and beyond between Antiquity and the Middle Ages* (atti editi da Compantangelo-Soussignan, Diosono, Le Blay - Oxford, 2022).

Una delle due sedi della conferenza - Cascia, ai piedi dei Monti Sibillini, a pochi chilometri da Norcia, e non lontano dal Monte Sibilla - non era stata scelta a caso: come sappiamo, un grande terremoto aveva colpito la stessa regione nel 2016, e i promotori del convegno intendevano «contribuire alla protezione dell'eredità architettonica e culturale in aree caratterizzate da un elevato rischio sismico, nonché promuovere una cultura della gestione del rischio tra le popolazioni considerando l'impatto di fenomeni naturali distruttivi», in un territorio che aveva da poco subito il verificarsi di un sisma particolarmente intenso.

La geomitologia ha costituito uno dei principali argomenti affrontati dai relatori, i cui interventi sono stati in seguito raccolti nella Parte I degli atti del convegno (*Interpreting and living with seismic phenomena in antiquity: myth, religion and science*).

Un articolo particolarmente interessante è stato presentato da Kevin Bouillot (*Earthquakes, divination and rationalities in ancient Greece: the Greek oracle as a way of understanding the seismic phenomenon*), il quale ha espresso con particolare efficacia la connessione esistente tra terremoti, siti oracolari e culti rituali, in accordo con la medesima visione che anche noi abbiamo avuto modo di applicare, in modo indipendente, nel nostro articolo *La leggenda ctonia* relativamente alla Sibilla Appenninica:

«I santuari oracolari venivano più frequentemente consultati successivamente al verificarsi di un sisma, o nel timore del prossimo. Questo comportamento implicava la convinzione, condivisa tra gli interroganti, a proposito della responsabilità degli dèi nei fenomeni sismici, e dunque una fede nella loro capacità di impedire, respingere, attenuare il prossimo sisma, o quanto meno di risparmiare i fedeli che rivolgessero loro preghiere, sacrifici e culti adeguati » [tradotto dal testo originale francese].

Fig. 15 - Atti del convegno *Living with seismic phenomena in the Mediterranean and beyond between Antiquity and the Middle Ages*, Oxford, 2022

Timore per la propria vita. Timore per il destino dei propri familiari. Timore per la rovina della propria terra. E l'ascesa di un culto ctonio al fine

di pacificare i demoni dei terremoti. Questo è ciò che abbiamo scritto nell'articolo di ricerca *La leggenda ctonia*. E qui Bouillot spiega in modo potente come culti e rituali abbiano potuto contribuire, in antico, alla gestione e alla mitigazione delle paure:

«Prima che l'oracolo venga consultato, il terremoto è, dal punto di vista degli antichi Greci, un fenomeno violento, letale, improvviso, imprevedibile, inesplicabile e, soprattutto, al di fuori della portata dell'azione umana sulla natura, perché connesso all'azione degli dèi. Dopo il consulto, quello stesso terremoto è divenuto comprensibile, è stato attribuito alla collera e/o all'azione di un'entità certamente divina, ma conosciuta e familiare. Soprattutto, è entrato nel campo dell'azione umana: quello della religione, dei culti resi agli dèi dagli uomini» [tradotto dal testo originale francese].

In questo senso, l'oracolo opera come una «terapia dell'angoscia», scrive Bouillot; e riteniamo che questa locuzione possa essere pienamente applicabile anche alla nostra congettura relativa alla Sibilla Appenninica e al Lago di Pilato.

Come abbiamo avuto modo anche noi di affermare nei nostri articoli sulla Sibilla Appenninica, Bouillot rimarca particolarmente il fatto che «questa funzione psicologica dell'oracolo potrebbe forse sembrare poca cosa agli occhi degli storici contemporanei, che ben conoscono la tettonica delle placche [...] Ma ciò vorrebbe dire dimenticare che gli antichi Greci non disponevano di nulla di tutto ciò. Ad eccezione degli strati sociali più elevati, i quali potevano avere familiarità con le teorie 'sismologiche' di Aristotele, Lucrezio, Seneca o Plinio il Vecchio, la popolazione colpita non aveva che gli dèi per dare un senso alla catastrofe che l'aveva devastata, e non disponeva che dell'oracolo per spiegare la loro passata collera, per assicurarsi del loro attuale volere e soprattutto della loro futura benevolenza» [tradotto dal testo originale francese].

Terremoti, generazione di miti, funzioni psicologiche e sociali del mito nelle culture antiche. Vediamo dunque come l'attuale ricerca scientifica si stia oggi concentrando su questi aspetti dei miti, e i risultati da noi specificatamente raggiunti a proposito delle leggende dei Monti Sibillini si inseriscono perfettamente in questo schema generale, oggi in costruzione

grazie alle ricerche condotte da un grande numero di studiosi attivi, nel mondo, su questi temi.

Nel corso della stessa conferenza di Cascia / Le Mans, Loredana Lancini, con l'articolo *Shaped by Fire: Memories of Volcanic Activity in Mythological Accounts*, ha illustrato il ruolo dei miti nelle società tradizionali, esprimendo concetti che sono facilmente applicabili anche alla Grotta della Sibilla e al Lago di Pilato:

«I miti hanno costituito gli strumenti, utilizzati nel corso di tutta la storia, per preservare e trasmettere conoscenza a proposito di pericolosi fenomeni geologici, permettendo alle antiche popolazioni di concettualizzare e in qualche modo analizzare gli eventi catastrofici».

Lancini descrive una serie di antichi miti greci, ognuno legato a un luogo specifico e geologicamente rilevante. Tra di essi, la leggenda del santuario di Paliké (nella Sicilia meridionale, dove un tempo si trovava un lago contenente acque sulfuree) sembra fornire un esempio di processi mitopoietici che potrebbe essersi verificati, in modo analogo, anche presso il Monte Vettore e il Monte Sibilla:

«Paliké, localizzato presso una zona dal particolare profilo geologico, ci sembra un eccellente caso di studio per investigare l'approccio geomitologico applicato a un culto. [...] Il luogo è caratterizzato da una natura pericolosa. [...] Il culto qui è strettamente dipendente dal particolare contesto fisico che lo ospita [...] una pratica divinatoria che evoca l'intervento divino, il quale non può prodursi se non in un luogo speciale, straordinario, presso il quale il divino manifesta la propria presenza e la propria potenza. Il lago di Paliké rappresenta allora un 'locus inferus': i crateri, le aperture molto profonde, portano con sé l'idea di comunicazione e di passaggio verso il mondo sotterraneo. Si tratta dunque di un luogo di frontiera, di un luogo instabile, un luogo che sfugge alla regolarizzazione, che affascina e attira, perché è lì che il contatto e la mediazione con la divinità il mondo dell'aldilà diventano possibili.» [tradotto dal testo originale francese].

Un luogo geomitologico, un culto particolare: «riteniamo che sia precisamente la scelta del luogo», nota Lancini, «ad avere determinato, di conseguenza, le pratiche scelte al fine di entrare in contatto con la divinità.

[...] Si crea dunque un rituale specifico che non potrà essere riprodotto altrove e che determina il fascino del lago e del culto nel lungo periodo»: perché il segno distintivo dei geo-culti è «una relazione di stretta dipendenza del culto dalla specificità della geologia locale».

Come possiamo vedere, ci troviamo esattamente nel medesimo contesto concettuale relativo alla generazione di miti che abbiamo avuto modo di delineare quando abbiamo pubblicato la nostra congettura a proposito della tradizione leggendaria dei Monti Sibillini: ci troviamo in luoghi che possono essere considerati come 'hot spot' (come abbiamo avuto occasione di definirli nel nostro articolo *Monti Sibillini, un lago e una grotta come accesso oltremondano*), presso cui l'Aldilà apriva le proprie terrificanti fauci agli essere mortali, e attraverso i quali i viventi sono potenzialmente in grado di comunicare con entità leggendarie e sovranaturali; spaccature, che interrompono la continuità del nostro mondo fisico e rendono possibile l'ingresso dei mortali in regni spaventosi e proibiti.

Nondimeno, un paradosso evidente appare chiaramente visibile.

Come è stato possibile che nessuno, nell'ambito di questa conferenza così specialistica - tenutasi ai piedi dell'Appennino centrale, e specificatamente dopo il verificarsi di un grande terremoto - nessuno abbia mai considerato la Sibilla di Norcia come un soggetto primario nell'ambito della ricerca geomitologica?

Questo paradosso è così apparentemente assurdo, e così strettamente collegato alla stessa indifferenza da noi già rilevata ed evidenziata in relazione agli ultimi 150 anni di ricerca scientifica a proposito delle leggende dei Monti Sibillini, che dedicheremo alla questione un ulteriore spazio nel prossimo paragrafo.

2.6. La Sibilla Appenninica dimenticata dai geomitologi (ma pienamente recuperata nell'articolo 'La leggenda ctonia')

Gli anni sono il 2019 e il 2021. Il tema è costituito dai terremoti nella regione del Mediterraneo, in età antica. Gli intervenuti sono accademici di grande prestigio, i cui studi sono focalizzati sulla storia, sui miti e sulla

geologia. E la geomitologia, con i suoi miti prodottisi a seguito di distruttivi accadimenti geologici, è parte degli argomenti trattati nel corso della conferenza, la cui sede è Cascia, nell'Appennino centrale, esplicitamente selezionata dopo che un grande terremoto aveva colpito la regione alcuni anni prima.

Un contesto perfettamente adatto per ospitare anche la tradizione leggendaria dei Monti Sibillini e la stessa Sibilla Appenninica. Proprio lei avrebbe dovuto essere la regina della conferenza - «top of the list, king of the hill, a number one», come cantava Frank Sinatra in *New York, New York*.

Ma la Sibilla non è stata invitata.

Il curioso paradosso è segnato dal fatto che la Sibilla degli Appennini - un personaggio primario in geomitologia, con il suo emozionante legame con quegli stessi terremoti che, in modo ricorrente, colpiscono l'Appennino centrale - era in effetti lì, a soli 27 chilometri di distanza: ma, in quell'occasione, nessuno in quella conferenza la vide. Nessuno 'percepì' il suo potere mitopoietico. Essa non è stata mai menzionata dai partecipanti e non è mai entrata in alcuna delle sessioni tenutesi nel corso del convegno (l'articolo *La leggenda ctonia* era stato appena pubblicato nel 2020, ma ancora, a quell'epoca, senza alcun particolare riscontro). Il suo tempo - assieme a quello del suo geomitologico collega Ponzio Pilato - doveva ancora arrivare.

Come è stato possibile che una grande conferenza sulla geomitologia ospitata a Cascia abbia semplicemente mancato l'occasione di riconoscere la leggendaria tradizione che vive tra i Monti Sibillini come un'importante esempio - seppure solamente in via congetturale - di un mito insorgente da quegli stessi terremoti che la conferenza medesima ben conosceva?

La risposta a questa domanda è la stessa da noi già fornita nei precedenti paragrafi.

Per secoli, e specialmente nel corso degli ultimi centocinquanta anni, studiosi e letterati non sono riusciti a spiegarsi in alcun modo la nascita, o l'insediamento, di queste leggende nell'area dei Monti Sibillini. Nessuno aveva mai rilevato, se non di sfuggita, la discendenza di quella Sibilla dalla

Materia di Bretagna, né il legame sussistente tra le narrazioni altomedievali relative a Ponzio Pilato e i demoni attribuiti all'omonimo lago. Oltre a ciò, nessuno aveva mai ipotizzato l'esistenza di alcuna correlazione tra la tradizione leggendaria dei Sibillini e i terremoti.

Questa traiettoria di eventi ha semplicemente proseguito il proprio corso, placido e lineare come sempre, all'interno della conferenza *Living with seismic phenomena in the Mediterranean and beyond between Antiquity and the Middle Ages*.

La verità era lì, di fronte ai loro occhi. Ma essi, banalmente, non l'hanno vista.

A tutti gli effetti pratici, le leggende relative alla Sibilla Appenninica e a Ponzio Pilato sembrano essere, a prima vista, meri racconti di origine medievale. Né romani, né greci, dunque. E, come tali, essi non sono mai stati oggetto di grande considerazione da parte degli accademici, in quanto queste narrazioni non paiono essere né così antiche, né così illustri.

Ma la realtà sembrerebbe essere assai differente, con la tradizione leggendaria dei Monti Sibillini che trova potenzialmente la propria origine in miti assai antichi relativi ai terremoti e risalenti forse all'Età del Ferro: siamo di fronte, quindi, alla geomitologia nella sua espressione più pura, precedendo addirittura le civiltà greca e romana.

Eppure la conferenza, su questo specifico punto, ha fallito. E un ricercatore non professionista, l'Autore del presente articolo e de *La leggenda ctonia*, ha potuto avere successo in un campo nel quale i risultati accademici hanno costantemente presentato una riuscita alquanto deludente.

3. Le leggende dei Monti Sibillini, ulteriori menzioni

Con la serie di articoli *Sibilla Appenninica - Il Mistero e la Leggenda* abbiamo avuto occasione di presentare una serie di riferimenti letterari, tratti da opere e secoli differenti, che forniscono un quadro esaustivo a proposito della fama e della diffusione che le leggende della Grotta della Sibilla e del Lago di Pilato si sono trovate ad avere in Europa.

In questo capitolo vogliamo ora introdurre nuovi riferimenti, originariamente non inclusi nella serie di articoli *Sibilla Appenninica*.

3.1 Pietro Ranzano e un riferimento alla Sibilla Appenninica e al Lago di Pilato risalente al tardo '400

«Presso uno dei picchi dell'Appennino si trova il castello di Monte Santa Maria in Gallo, nel cui territorio è situato il grande e orribile antro e caverna della Sibilla, e cioè quello che il popolo chiama Grotta della Sibilla».

[Nel testo originale latino: «In unius eorum iugis positum est oppidum nomine Mons Sanctae Mariae in Gallo, in cuius agro est ingens et horrendum illud antrum et caverna Sibyllae, id est quam vulgus vocat Cryptam Sibyllae»].

È questo l'inizio di un lungo brano scritto intorno alla fine del quindicesimo secolo da Pietro Ranzano, vescovo di Lucera, un erudito e frate domenicano di origine siciliana, il quale scrisse un'estesa, ponderosa cronaca a carattere storico e geografico, gli *Annales omnium temporum*: otto grandi volumi manoscritti, sette dei quali sono ancora oggi conservati presso la Biblioteca Comunale di Palermo.

In quest'opera, un intero volume è dedicato all'Italia (*Descriptio totius Italiae*), e contiene una completa descrizione delle tradizioni leggendarie che vivono tra i Monti Sibillini.

«... la Grotta della Sibilla, la quale molti credono essere la via attraverso la quale uomini stolti ed empi possano penetrare all'interno di luoghi segreti, abitati da non so quale Sibilla. Dicono che vi siano luoghi nei quali essa sia signora di un numeroso popolo. Là dentro vi sarebbero case preziosamente decorate, enormi aule, prati perennemente verdi, giardini di ogni sorta...».

[Nel testo originale latino: «...Cryptam Sibylla, quod sit via per quam stultos et impios multos perhibent petere secreta loca, quae inhabitat nescio quae Sibylla. Dominam eam aiunt loci esse quae numeroso imperitet

populo. Esse illic domos exornatissimas, amplissima atria, prata semper virentia, hortos omnis generis...»].

Dunque, tra il 1475 e il 1493 (anno della morte dell'autore), Pietro Ranzano riferisce a proposito di quelle voci e credenze popolari riguardanti la famosa Sibilla degli Appennini, menzionando una serie di aspetti leggendari e fiabeschi già citati da Andrea da Barberino nel *Guerrin Meschino* all'inizio di quello stesso secolo, e anche ripercorrendo quanto scritto da Flavio Biondo - una delle fonti di Ranzano, nonché modello letterario al quale egli si è ispirato - nella sua opera *De Italia illustrata*, pubblicata nel 1474.

Fig. 16 - L'edizione originale dell'*Epitome rerum Hungarorum* di Pietro Ranzano (1489/1490), conservata presso la Biblioteca Nazionale Széchényi a Budapest; una versione revisionata dello stesso testo venne successivamente inclusa da Ranzano nei suoi *Annales omnium temporum*

Ma Ranzano, che attorno al 1445 aveva soggiornato a Perugia come studente e aveva forse avuto modo di ascoltare direttamente informazioni e notizie sulle leggende della Sibilla e di Pilato, aggiunge una quantità di note e informazioni, ampliando considerevolmente i ben più brevi passaggi vergati da Flavio Biondo sul tema. Nondimeno, la sua personale opinione sulla tradizione leggendaria sibillina resta particolarmente netta e anche assai severa:

«Queste e molte altre storie favolose e molto lontane dal vero racconta la moltitudine di stolti ed empi riguardo alla caverna della Sibilla. Ho conosciuto parecchi assolutamente buoni a nulla e ignari della via della verità che affermavano di essere giunti per quella cripta alla Sibilla e di avere visto tutte quante le cose che in tal modo ho ricordato. A loro per niente ho dato né mai darò credito, poiché tutti coloro che ho visto e udito hanno trascorso una vita miserrima e sono andati incontro a una morte infelicissima. Come posso io, filosofo e teologo cristiano, credere a queste frottole?».

Pietro Ranzano menziona anche la leggenda del Lago di Pilato, ma, di nuovo, egli non attribuisce alcun credito alla stessa:

«Poco più in alto, dunque, ma nel territorio dei Nursini, c'è un lago [...] Lago di Norcia è detto dal popolo. Poiché le acque molto spesso si sollevano dalle profondità e pervengono a notevoli altezze, ne conseguono movimenti in diverse parti del lago. Ma coloro che vedono ciò ignari della cosa, dicono che le acque sono mosse dai demoni che occupano il lago. [...] Così tale fama spinse molti mortali, che si dedicano alle arti magiche, a visitare il monte e il lago e i demoni che si muovevano, e, dimenticato ogni sacro timore, ad invocarli, e inoltre a consegnare a quelli invocati i libri da consacrare con diversi caratteri iscritti. [...] Dopo avere segnato il cerchio e tracciato i caratteri, dopo avere fatto i sacri rituali e tutte le altre cose che erano dovute, né videro né udirono rispondere alcuno dei tanto invocati demoni, né che il libro da consacrare, gettato nel lago, fosse mai restituito a coloro che lo avevano gettato, nonostante essi rimanessero tre giorni lì ad aspettare l'esito della cosa».

Ranzano conclude ipotizzando come «sia recente, come credo, la cattiva fama di questi luoghi», e osservando anche che «ne avrebbero fatta memoria i più antichi autori che hanno descritto queste terre, specialmente quelli che hanno trattato di inefficaci culti di dèi, come l'oracolo di Delfi, quello di Cuma, e molti altri che sono stati fonte di meraviglia - antri e laghi e fumi e fonti e boschi - allo stesso modo anche questi luoghi in Norcia non avrebbero mai potuto essere trascurati».

Ci troviamo alla fine del quindicesimo secolo, e la potenza della tradizione leggendaria dei Monti Sibillini è ancora significativa. Pietro Ranzano, teologo ed erudito originario dell'Italia meridionale, non può omettere di

menzionare le due famose leggende. Esse godono infatti di una vasta risonanza, anche se gli autori classici, che egli ben conosceva, non avevano mai fatto alcun cenno di questa favolosa Grotta della Sibilla e del magico Lago di Pilato.

3.2 Niccolò Peranzoni e una circostanziata descrizione delle leggende sibilline

Tra i riferimenti da noi non già proposti negli articoli precedenti, i seguenti passaggi, tratti da un'opera di Niccolò Peranzoni, costituiscono certamente un'interessantissima citazione letteraria.

All'inizio del sedicesimo secolo, Peranzoni - studioso ed erudito marchigiano di Montecassiano - scriveva il suo *De laudibus Piceni - Sive Marchiae Anconitanae Libellus*, una celebrazione della propria terra natia, contenente una descrizione di luoghi notevoli ed accadimenti memorabili. Quest'opera è giunta fino a noi grazie a un'edizione risalente al 1792 e curata da uno studioso vissuto in epoca posteriore, Giuseppe Colucci, il quale volle includerla nelle sue *Antichità Picene*.

Ci troviamo tra il 1510 e il 1520, e Niccolò Peranzoni ben conosceva le leggendarie tradizioni legate ai Monti Sibillini; così, nel confrontarsi con l'elenco di città e piccolo borghi che costellavano la sua terra d'origine, giunto a Montemonaco («Mons Monacus», ma anche «Montem demoniacum», come egli stesso annotava), Peranzoni non poté fare a meno di descrivere sia la Sibilla che Pilato, dedicando così molte pagine a questi due affascinanti racconti:

«Il motivo di questo nome [Montemonaco n.d.r.] è legato a due diverse ragioni. Primo, a causa della Grotta della Sibilla, famigerata presso il popolino, la quale dicono trovarsi non lontano da questo borgo sulle creste dell'Appennino. Secondo, a motivo del lago di Pilato, la cui fama ha percorso le nazioni».

[Nel testo originale latino: «Idque praesertim duabus de causis. Primum propter Cavernam Sibyllae vulgo famigeratam, quae non longe ab ipso

oppido in Appennini jugo esse fertur. Deinde propter Pilati lacum jam omnibus fere nationibus divulgatum»].

Fig. 17 - Niccolò Peranzoni, *De laudibus Piceni sive Marchiae Anconitanae Libellus*, edizione curata da Giuseppe Colucci nelle sue *Antichità picene* (Fermo, 1792), Tomo XXV

In primo luogo, Peranzoni affronta la misteriosa caverna posta sulla cima del Monte Sibilla:

«Si ritiene infatti, con fiducia pazzesca e credula, inveteratamente nutrita dal popolino, che la Sibilla Cumana [...] abbia abbandonato le cavità sotterranee e i luoghi silenti di Dite, così raccontano [...] e che fino ai nostri giorni la stessa Sibilla si nasconda al di sotto di questi stessi monti [...] e che qui rimarrà fino al giorno del futuro giudizio. Ecco perché molte persone, attratte sin qui da un vano errore, si rechino alla ricerca della grotta della Sibilla. E così gettano via il proprio tempo nella delusione, la loro brama frustrata: oltre a ciò, spesso vengono derubati di tutti i loro averi e talvolta anche uccisi dagli abitanti del luogo, siano essi pastori o pecorai, ai quali è demandato il compito di sorvegliare quelle montagne; qualche

volta essi sono battuti con i bastoni, e mandati via non senza avere ricevuto gravi punizioni».

[Nel testo originale latino: «Putat enim insane credulaeque plebis inveterata fides Sibyllam Cumanam [...] per tartaros meatus perque loca silentia Ditis deduxisse fabulantis [...] in hodiernamque usque diem Sibyllam ipsam in montibus ipsis latitare [...] et inibi ad diem usque futuri iudicii mansuram esse. Hinc est ut multi vano errore allecti cavernam ipsam Sibyllae petant, ibique tempus omne delusi conterant, nec optatis unquam potiantur votis: Immo ab accolis multotiens ac opilionibus sive pecuariis, quibus custodiendi montis onus demandatum est, aut expoliantur, aut necantur, sive fustibus multati non absque gravi poena dimittantur»].

Fig. 18 - La Sibilla presso Montemonaco così come menzionata in Niccolò Peranzoni, *De laudibus Piceni sive Marchiae Anconitanae Libellus*, edizione curata da Giuseppe Colucci nelle sue *Antichità picene* (Fermo, 1792), Tomo XXV, p. 118

Certamente Peranzoni non crede in alcun modo alla possibilità che una Sibilla possa avere stabilito realmente la propria dimora al di sotto delle montagne che si innalzano nei pressi di Montemonaco, aggiungendo che «se veramente qualcosa fa la propria apparizione tra questi monti, non dobbiamo credere che si tratti di altro che di mere illusioni, diaboliche e fantastiche» (nel testo originale latino: «unde siquid in montibus ipsis apparet, nil aliud esse credere debemus quam fantasticas diabolicasque illusiones»), proponendo anche un'ulteriore, interessante annotazione:

«Queste grotte, che spesso è possibile rinvenire, non sono altro che rifugi di alchimisti, all'interno dei quali, fuori dalla vista della gente, essi fondono i metalli e falsificano le monete, come sono soliti oggi fare in molti luoghi; tale e tanta è la cupidigia degli uomini nei confronti dell'oro. Ma essi non fanno che perdere sia la propria opera, che il carbone necessario a realizzarla».

[Nel testo originale latino: «cavernas, quae ibi passim reperiuntur nil aliud fuisse, quam Alchimistarum latibula, in quibus, ne a plebe conspicerentur, aut ara conflabant, aut numismata adulterabant, ut hodie etiam pluribus fit in locis; tanta est mortalium auri potiundi cupiditas. Sed operam simul et carbones perdunt»].

E, per quanto riguarda il Lago di Pilato, Peranzoni non propone certo parole più gentili:

«venendo a considerare il lago di Pilato, molti, sospinti da un vano errore, si recano ai nostri giorni provenendo da remote parti del mondo al fine di ottenere per se stessi demoniache consacrazioni di libri magici [...] Perché le persone si rechino presso questo Lago di Pilato, tra i molti altri laghi esistenti, per ottenere questo, ciò è dovuto a due ragioni principali: in primo luogo, perché il lago stesso si trova in luogo remotissimo e lontano dalla frequentazione degli uomini, cosa indispensabile al fine di praticare questa arte superstiziosa; in secondo luogo perché lì sono presenti due cerchi di pietre, proprio vicino al bordo del lago, recanti caratteri incisi. Queste incisioni, dicono, sono necessarie al successo del rituale magico, e raccontano alcuni che esse siano state vergate da Virgilio, poeta mantovano, e altri dal matematico Cecco d'Ascoli».

[Nel testo originale latino: «Sed ad Pilati lacum repedandum est, ad quem multi vano etiam errore compulsi, ex remotis mundi partibus in dies accedunt, ut libros magicos consecrationibus daemonicis sibi ipsi vendicent [...] Quod autem Lacum ipsum Pilati ad id efficiendum prae caeteris requirant, duo sunt in causa: Primum est quod lacus ipse remotissimus est ab hominum frequentia, quod ars ipsa superstitiosa requirit. Deinde quod duo ibi circuli super lapides incisi juxta lacus marginem quibusdam characteribus monstrantur, quos ad artem magicam consequendam necessarios ajunt, eorumque alterum Virgilium Mantuanum

poetam, alterum vero Cicchum Asculanum mathematicum effinxisse praedicant»].

Fig. 19 - Il Lago di Pilato in Niccolò Peranzoni, *De laudibus Piceni sive Marchiae Anconitanae Libellus*, edizione curata da Giuseppe Colucci nelle sue *Antichità picene* (Fermo, 1792), Tomo XXV, p. 120

Niccolò Peranzoni fa riferimento poi alle narrazioni relative al prefetto della Giudea, Ponzio Pilato, la cui tomba si troverebbe proprio nelle acque di quel Lago, in quanto il suo cadavere vi sarebbe stato gettato dopo essere stato trasportato fino alla cima della montagna da un carro trainato da due tori (un racconto già riferito da Antoine de la Sale, un secolo prima, nel suo *Il Paradiso della regina Sibilla*).

L'intero brano è pervaso da un senso di totale scetticismo e incredulità: si tratta solamente di stupide storie, propagandate da un popolo assai ignorante («indoctum vulgus»).

3.3 Abraham Ortelius, il primo atlante moderno e la Sibilla degli Appennini

Quando Abraham Ortelius diede alle stampe il suo *Theatrum Orbis Terrarum* nel 1570, egli segnò una pietra miliare nel campo delle scienze geografiche, con la pubblicazione del primo moderno atlante della storia.

In un contesto così illustre, la Sibilla Appenninica non poteva certo mancare: nella splendida edizione del 1603 il Monte Sibilla era lì, la sua posizione marcata con precisione all'interno della mappa della “Marcha Anconae” un tempo nota come “Picenum”. E questo non era tutto. Per rendere ancor più evidente la grandissima importanza della misteriosa montagna italiana, Ortelius inserì anche una dettagliata didascalia, la quale testimonia di come la sua fantasia fosse stata colpita e catturata dalla nostra affascinante leggenda:

Fig. 20 - Abraham Ortelius, *Theatrum Orbis Terrarum* (Anversa, 1603)

«In questo luogo, che incombe sui territori nominati, e dove la Catena degli Appennini supera se stessa con i picchi più elevati, si trova quell'Antro orribile intitolato alla Sibilla (chiamata dal volgo "Grotta della Sibilla"), dove si crede che si trovino i Campi Elisi. Al popolino infatti piace credere che in questa Grotta della Sibilla esista un grande regno, pieno di magnifici palazzi regali e incantevoli giardini, e sensuali fanciulle e ogni genere di

delizie in grandissima copia. E tutte queste cose sarebbero alla portata di coloro che osassero penetrare in quella caverna (il cui ingresso è a tutti visibile). Secondo quanto si racconta, dopo un intero anno di permanenza i visitatori sono liberi di uscire dalla grotta (se così desiderano) e sono così munificati dalla Sibilla che, quando essi ritornano nel nostro mondo, trascorrono il resto della loro vita nella felicità più perfetta».

[Nel testo originale latino: «Apenninus mons hoc loco, ubi huic regioni imminet, editissimis iugis se ipsam superat, in quibus Antrum illud horribile est quod Sibyllae cognominant (Grotta de la Sibylla vulgo) atque Campos Elysios fingunt. Vulgus enim in hoc Antro Sibyllam quandam somniat, quae hic regnum amplum magnificis Regiisque palatiis plenum, hortis amoenissimis confitum, lascivientibusque puellis, et omnis generis deliciarum copia abundantem possideat. Atque haec omnia communicari cum iis qui eam per hoc antru (quod omnibus pateat) adeunt. Postquam vero per annum in eo permanserint, liberam egrediendi facultatem (si velint) eis a Sibylla largiri praedicat, atque ex eo ad nos reversis, felicissimo deinceps toto vitae tempore uti asserit»].

Fig. 21 - Il Monte Sibilla nel *Theatrum Orbis Terrarum* di Abraham Ortelius (Anversa, 1603), tavola successiva alla p. 86

Un'osservazione interessante è costituita dal fatto che Ortelius inserisce anche una sezione la quale riporta in dettaglio la versione tedesca della leggenda, collegata al Monte di Venere (Frau Venus Berg) e al cavaliere Tannhäuser (Danhauser o Daniele, come menzionato nella didascalia di Ortelius):

«Nelle nostre contrade questa Grotta è conosciuta con il nome di 'Vrow Venus bergh', come se si dicesse montagna della Dea Venere. A questo luogo si riferiscono i versi in rima un tempo cantati dalle genti di Germania a proposito di un certo Daniele (così viene chiamato nella canzone), il quale, dopo essere rimasto per un anno intero nella grotta, in seguito si pentì della vita che aveva vissuto e, abbandonata la sua Venere, partì per Roma, per incontrare il Papa e confessare i propri peccati».

[Nel testo originale latino: «Hoc Antrum nostratibus quoque innotuit, sub nomine 'Vrow Venus bergh', quasi dicas, Dominae Veneris montem. Inde versus quidam rhythmi Teutonici vulgo cantantur de quodam parvo

Daniele (sic enim cantio eum vocat) qui postquam toto in hoc antro anno mansisset, eius vitae tandem poenituit, eoque, hanc suam Venerem deferens, Romam proficiscitur, Pontificemque adit, et peccatum confitetur»].

Fig. 22 - La didascalìa relativa al Monte Sibilla nel *Theatrum Orbis Terrarum* di Abraham Ortelius (Anversa, 1603), p. 86

La didascalìa di Ortelius prosegue con la narrazione del celebre episodio relativo a Tannhäuser e al fiorire del bastone pastorale del pontefice:

«Il Papa, reputando che il suo peccato non fosse affatto veniale, prese in mano il suo bastone pastorale, secco e avvizzito, e, dopo averlo battuto in terra, disse che i suoi peccati non sarebbero mai stati rimessi, a meno che il suo bastone non fosse prima fiorito di rose. Daniele, udendo questa risposta e disperando della propria salvezza, se ne andò tristemente, e per la seconda volta (accompagnato da due figli di sua sorella) tornò di nuovo presso la sua Venere. Ma tre giorni dopo il bastone papale fu veduto realmente fiorire; e allora Daniele fu ricercato per ogni dove, ma egli con ricomparsa. Si crede, infatti, che egli abbia raggiunto il termine della sua vita all'interno di quella grotta. Questa è la storia cantata da quelle rime, che veramente raccontano della sua immaginaria Sibilla, o Venere».

[Nel testo originale latino: «Pontifex hoc peccatum minime veniale credens, baculum quem forte effetum et aridum ad manus habebat, in terram defigens, sua illi peccata remissum iri dicit, quam primum hic baculus rosas ferret. Daniel ex hoc responso de sua salute desperans, maestus abivit, denuoque (duobus ex sorore nepotibus secum ductis) ad suam Venerem revertitur. Triduum vero post visus est baculus efflorescere: quaesitus ubique terrarum Daniel, sed nusquam apparuit. Creditur enim, eum reliquum suae vitae terminum in antro hoc finivisse. Hac huius cantilene historia, digna cuius fides huic sue Sibyllae, aut Veneri imaginatae, deferatur»].

Ma come fu possibile per il geografo fiammingo Ortelius venire a conoscenza della Sibilla? Chi fu a raccontargli del Monte Sibilla e della sua incredibile leggenda, tanto da permettergli di inserire, nel suo *Theatrum Orbis Terrarum*, una descrizione così dettagliata?

Siamo orgogliosi di fornire un ulteriore significativo contributo alla ricerca sulla leggenda della Sibilla, pubblicando oggi - per la prima volta - i probabili nomi dei personaggi che ben conoscevano sia la leggenda sibillina che lo stesso Ortelius: gli uomini che illustrarono al cartografo nordeuropeo i segreti della Sibilla Appennica.

Come moderni investigatori, proveremo ad analizzare i fatti a noi noti per tentare di reperire una risposta a questa interessante domanda.

In primo luogo, consideriamo la mappa di Ortelius, la quale mostra con precisione la posizione del Monte Sibilla.

Ortelius non creava le proprie mappe in solitudine, egli si avvaleva di contributori locali che risiedevano in vari Paesi d'Europa. In particolare, secondo i moderni ricercatori, la mappa disegnata da Ortelius e denominata “*Marcha Anconae olim Picenum*” fu tratta da una precedente cartografia realizzata da Vincenzo Luchino, un editore di mappe operante in Roma (esiste una lettera datata 1572 nella quale un libraio romano, Giovanni Orlandi, raccomanda all'attenzione di Ortelius proprio la mappa di Luchino).

In secondo luogo, come rilevato da Giorgio Mangani (un ricercatore contemporaneo di grande esperienza), le informazioni incluse da Ortelius

nelle proprie mappe erano «prevalentemente fornite da corrispondenze locali un po' improvvisate, reclutate in un ambiente di letterati, aristocratici e a volte militari, piuttosto raramente capaci di raccogliere gli elementi geografici loro richiesti con una certa sistematicità; solo raramente di scienziati, ma comunque impegnati in ricerche diverse da quelle territoriali».

Fig. 23 - Vincenzo Luchino, *La Marca d'Ancona* (Roma, 1564)

Una lista dei corrispondenti di Ortelius è presentata nelle sezioni iniziali del *Theatrum*, all'interno della biografia di Ortelius redatta da Francis Sweert, stretto collaboratore dell'illustre scienziato. Sweert ci racconta di come Ortelius intrattenesse relazioni con personaggi di grande fama ed erudizione, «amicos coluit magni et nominis et eruditionis viros». Il biografo continua elencando i nomi dei colleghi eruditi residenti nelle varie regioni d'Europa dell'epoca. Per quanto riguarda l'Italia, la lista comprende «Fulvium Ursinum, Franciscum Superantium & Ioannes Sambucum».

Domenico Francesco Superantio era un cartografo originario del Veneto. Ioannes Sambucus - il cui vero nome era János Zsámbocky - era uno storico della Slovacchia che aveva vissuto e lavorato in Italia. Nessuno dei due sembrerebbe avere nulla a che fare con la Sibilla Appenninica e la sua leggenda.

Fig. 24 - I corrispondenti dall'Italia così come elencati nel *Theatrum Orbis Terrarum* di Abraham Ortelius (Anversa, 1603), note biografiche a cura di Francis Sweert

Così, la possibile fonte delle informazioni pervenute ad Ortelius in merito alla Sibilla potrebbe essere costituita da Flavio Orsini. Ma quale Flavio Orsini, esattamente? In effetti, sono noti due Orsini con questo nome, attivi nella seconda metà del sedicesimo secolo: il primo fu un noto storico e archeologo, nonché uno dei più grandi collezionisti di antichità del suo tempo; il secondo fu vescovo di Spoleto (e dunque anche di Norcia) dal 1563 al 1581.

Ognuno dei due avrebbe potuto suggerire a Ortelius la famosa didascalia sulla Sibilla Appenninica: sicuramente, entrambi conoscevano tutto di quella leggenda. Nuove e più approfondite ricerche saranno necessarie per accertare chi raccontò a Ortelius del Monte Sibilla, consegnando irrevocabilmente questa emozionante leggenda al più ampio scenario delle grandi tradizioni europee. Si tratta, comunque, di elementi di indagine assai promettenti.

3.4 La Sibilla nella *Cosmographie Universelle* di André Thevet

Le leggende che vivono tra i Monti Sibillini non potevano mancare nella *Cosmographie Universelle* pubblicata nel 1575 da André Thevet, un frate francescano e viaggiatore le cui opere, spesso controverse, erano riccolme di dettagli bizzarri e pittoreschi.

«Non lontano da Arquata l'Appennino è così elevato da superare in altitudine tutti gli altri picchi, qualunque essi siano; ecco perché questa vetta così alta è chiamata Monte Veltore: e in prossimità si trova la città di Norcia [...] Vicino al Monte Veltore, nel suo lato orientale, si trova un Lago, a proposito del quale alcuni dicono che si possano operare gli incantesimi così facilmente, che anche il meno sapiente potrà vedervi gli spiriti, che

forniranno risposta a ogni sua domanda. Ma, per quanto mi riguarda, non posso proprio credere a tutto ciò, e mi sono sempre preso gioco di tali racconti. [...] Ed è là che si trovano gli elevati Monti Appennini, su uno dei quali è il Castello del monte chiamato 'Di Santa Maria in Gallo': e lì vicino si trova quella spaventosa Grotta e spelonca, che viene chiamata la Caverna della Sibilla: nella quale viene posto il regno di questa Sibilla, del tutto simile a quello delle Fate, e prossimo alle follie che si raccontano a proposito di una Fata di quel Re Oberon. Nondimeno il varco d'ingresso di questa caverna sibillina è stato chiuso, e si tengono guardie presso il Lago, perché nessuno vada ad abusarne, e non faccia uso del ministero di Satana».

Fig. 25 - Le leggende sibilline in André Thevet, *Cosmographie Universelle* (Parigi, 1575), p. 759

[Nel testo originale francese: «Pres d'Arquate l'Apennin est si hault, qu'il surmonte tout le reste de sa haulteur, en quelque lieu que ce soit; qui est cause que ceste sommité ainsi haulsee, est nommee Mont Veltore: Et pre de là est bastie la ville de Nursie [...] Pres Mont Veltore, du costé de l'Orient,

est un Lac, où aucuns dient que se font les enchantemens si faciles, que le moins sçavant y verra les esprits, qui luy respondront de tout ce qu'il demandera. Mais quant à moy je n'en peux rien croire, ains me suis toujours mocqué de tels comptes. [...] Et c'est là qu'apparoissent les hauls monts Apennins, sur l'un desquels est le Chasteau du mont nommé 'Di Sancto Maria in Gallo': Et pres de là est celle espouvantable Grotte et spelunque, que l'on nomme la Caverne de la Sibylle: où l'on faist le regne de ceste Sibylle, tout tel que celuy de Faerie, et approchant des folies qu'on a compté d'une Fee de ce Roy Oberon. Neanmoins a l'on estoupé le trou de ladicte caverne Sibylline, et tient on gardes au Lac, à fin qu'aucun ne s'y aille abuser, et n'use du ministere de Satan».]

Si tratta di una descrizione che riflette informazioni tratte da Antoine de la Sale e altre opere a carattere geografico; essa permette però di confermare ulteriormente come questo territorio, situato tra gli Appennini italiani, tra l'Umbria e le Marche, susciti interesse e curiosità tra un pubblico assai vasto nel tardo sedicesimo secolo.

3.5 La Sibilla Appenninica e le Isole Britanniche

Non molti studiosi sono al corrente del fatto che la fama della Sibilla Appenninica ha raggiunto, negli scorsi secoli, anche le lontane Isole Britanniche. Siamo orgogliosi oggi di presentare questa traccia, in precedenza sconosciuta, lasciata dalla nostra peculiare leggenda italiana in una landa nordeuropea: la Gran Bretagna.

Nel 1586, il grande storico inglese William Camden pubblicò la propria opera fondamentale *Britannia*, una monumentale descrizione degli aspetti geografici delle Isole Britanniche. Nel descrivere una delle poche caverne esistenti nel proprio Paese d'origine, una cavità posta vicino alla città di Wells ("Ochie-Hole", oggi conosciuta come le "Wookey Hole Caves"), egli scrisse le seguenti parole:

«Da qui i colli denominati Mendip si estendono su di una vasta area, e sono chiamati Colline Minerarie da John Leland [...] in quanto ricchi di giacimenti di piombo, e adatti al pascolo degli ovini. In questo antro si trova una Grotta di estesa lunghezza, nella quale vi sono Pozzi e Acque

scorrenti; essa è chiamata 'Ochie-hole'; a proposito della quale gli Abitanti delle zone limitrofe hanno raccontato molte storie fantasiose, tante quante gli Italiani ne hanno raccontate della loro Grotta della Sibilla posta tra le Montagne dell'Appennino».

[Nel testo originale latino: «Hinc ad Ortum Mendippi colles se longem lateque explicant, Minerarios vocat Lelandus [...] plumbi enim fodinis opulenti, et pascendis pecoribus apti. In his antrum est longo recessu, in quo putei quidam, et rivuli cernuntur, Ochye-Hole dicunt, de quo non minora somnia fingunt accolae, quam de suo Sybillae antro in Appennino, comminiscuntur Itali»].

Fig. 26 - La Sibilla Appenninica in William Camden, *Britannia* (Londra, 1587), p. 125

Si tratta, a tutti gli effetti, di un'importantissima testimonianza della potente capacità di espansione della leggenda italiana della Sibilla, viva tra le montagne dell'Italia centrale.

Ma come è potuto accadere che Camden sia potuto venire a conoscenza dell'esistenza di una Sibilla Appenninica nella lontana Italia? La risposta è chiara ai nostri occhi: la leggenda italiana della Sibilla ha viaggiato, probabilmente, attraverso le Fiandre. È ben noto tra gli studiosi il fatto incontestabile che William Camden abbia scritto la propria opera *Britannia*

sotto la profonda influenza di Abraham Ortelius di Anversa, il famoso cartografo fiammingo, nonché autore della più grande opera cartografica del proprio secolo, il *Theatrum Orbis Terrarum*, che abbiamo già avuto modo di menzionare in un precedente paragrafo.

Ortelius disponeva di vari corrispondenti situati in diversi Paesi, i quali collaboravano con lui nella realizzazione delle differenti mappe geografiche nazionali: per quanto riguardava le Isole Britanniche, egli aveva stabilito una relazione molto stretta proprio con William Camden. Esisteva infatti tra i due studiosi un fitto scambio epistolare, nel quale venivano affrontati temi dottissimi quali gli antichi toponimi della Britannia Romana e altri argomenti di elevata erudizione.

Con grande probabilità fu proprio Ortelius a narrare a Camden della Sibilla Appenninica. Ortelius, l'uomo che aveva deliberatamente marcato la posizione del Monte Sibilla nel suo illustre *Theatrum Orbis Terrarum*, all'interno della mappa della "Marcha Anconae olim Picenum", e che era così totalmente affascinato dal racconto della Sibilla Appenninica da corredare la mappa con una lunghissima didascalia. Metà della quale era interamente dedicata alla fantastica leggenda della Sibilla degli Appennini.

Dall'Italia alle Fiandre, e dalle Fiandre alle Isole Britanniche: un meraviglioso viaggio per una Sibilla che dimorava tra le vette degli Appennini, al centro della penisola italiana.

3.6 La Sibilla Appenninica in una guida di viaggio del 1643: David Froelich

Quando David Froelich, geografo, matematico e viaggiatore originario della Slovacchia, pubblicò il suo *Bibliothecae Sive Cynosurae Peregrinantium, hoc est, Viatorii Liber* nel 1643, il suo intento era quello di assistere il viaggiatore («peregrinantem», come egli stesso scrive) nel corso del suo cammino, rendendo disponibili indicazioni chiare a proposito delle terre verso le quali il viandante era diretto («versus quam Mundi plagam illi proficiscendum sit»).

Tra le descrizioni relative a Gallia, Hispania, Helvetia, Hungaria e a tante altre terre d'Europa, nonché ad ulteriori regioni ancor più remote ed

esotiche, l'Italia ha una posizione preminente, a motivo della sua antica ed illustre storia («inter Europae regiones celeberrima»). E, proprio al cuore dell'Italia, Froelich dedica le seguenti parole a Norcia e alla sua famosa Sibilla Appenninica:

«NORCIA, situata in prossimità del lago. Qui si narrano molte favole a proposito della Sibilla, nascosta nel suo antro. Virgilio definisce la città come 'gelida', a causa dell'elevazione delle circostanti montagne (che sempre sono ricoperte di neve perenne e inondano i luoghi vicini di freddo notevolissimo)».

[Nel testo originale latino: «NURSIA, sita ad lacum. Hic multae sunt fabulae de Sibylla, in antro recondita. Virgilius eam frigidam civitatem vocat, propter montium circumjectorum (qui nivibus perpetuo occupantur frigusque ingens propinquis locis conciliant) altitudinem»].

Fig. 27 - La Sibilla Appenninica in David Froelich, *Viatorii liber* (Ulm, 1643)

Norcia in prossimità di un lago, un chiaro riferimento al Lago di Pilato, un tempo conosciuto proprio come il Lago di Norcia. Norcia come terra della Sibilla. Un accostamento che sarebbe durato per centinaia di anni, fino al ventesimo secolo.

3.7 La Sibilla Appenninica alla fine del diciottesimo secolo: Giuseppe Colucci

Una citazione assai interessante è fornita da Giuseppe Colucci, uno storico ed erudito originario delle Marche, alla fine del diciottesimo secolo: un'epoca nella quale l'antica fascinazione prodotta dalla leggenda relativa alla Sibilla Appenninica stava subendo un significativo appannamento, in un contesto nel quale l'Illuminismo andava affermando la preminenza della Ragione rispetto ai vecchi racconti, ora considerati come vuote chiacchiere, alle quali solamente pastori e contadini ignoranti potevano prestare un qualche credito.

All'interno della propria voluminosa opera illustrante le antichità della sua terra d'origine, Colucci curò la pubblicazione del manoscritto contenente *De Laudibus Piceni* di Niccolò Peranzoni, redatto più di duecentocinquanta anni prima, come abbiamo avuto modo di vedere in un precedente paragrafo.

L'edizione curata da Colucci contiene una serie di note aggiuntive, che intendono accompagnare il testo elaborato dal Peranzoni: così, nel leggere le parole del Peranzoni a proposito della Sibilla Appenninica e del Lago di Pilato, ci troviamo di fronte alla possibilità di leggere anche le ulteriori annotazioni vergate dal Colucci, rappresentanti la visione che un uomo di lettere operante alla fine del diciottesimo secolo poteva avere, in quell'epoca ormai tarda, a proposito di una Sibilla degli Appennini e di un prefetto romano sepolto nelle acque di un lago appenninico.

Giuseppe Colucci, dunque, non può che esprimere il suo profondo dispregio per le leggende popolari che abitavano il Monte Vettore e il Monte Sibilla:

«[...] Questo fantoccio della Sibilla, ha dato motivo a gente credula di sospettare che là abitasse la Sibilla, che visse in quell'antro, in quella caverna, che fosse perciò inaccessibile, che a chi si fosse accostato più oltre di quello si poteva, toccavano delle fiere percosse, e cento e mille altre favolette, che le vecchie al fuoco filando raccontavano a' creduli bambocci; e che gente ignorante ha creduto per cose vere e reali, e di padre in figlio si sono tramandate, specialmente nei secoli dell'ignoranza, e della caligine. Ma ai tempi presenti non accade più questo: se pure rimane qualche falsa opinione, che in quella montagna abbia vissuto la Sibilla, niuno più crede (almeno se non è sciocco) che presentemente passeggi per quelle contrade la sognata Sibilla».

14081 Prima d'ogn' altra cosa sarebbe da questionarsi se queste Sibille sieno state mai al mondo, come alcuni non senza fondamento di ragione han dubitato. Ma ammessa l'esistenza di queste Sibille non abbiamo noi alcuna prova, che una o più di loro sia stata nella Montagna di M. Monaco detta tuttavia della Sibilla. Questa casuale denominazione, che da tutt' altro può esser derivata, che da questo fantoccio della Sibilla, ha dato motivo a gente credula di sospettare che là abitasse la Si-

Sibilla, che visse in quell' antro, in quella caverna, che fosse perciò inaccessibile, che a chi si fosse accostato più oltre di quello si poteva, toccavano delle fiere percosse, e cento e mille altre favolette, che le vecchie al fuoco filando raccontavano a' creduli bambocci; e che gente ignorante ha creduto per cose vere e reali, e di padre in figlio si sono tramandate, specialmente nei secoli dell' ignoranza, e della caligine. Ma ai tempi presenti non accade più questo: se pure rimane qualche falsa opinione, che in quella montagna abbia vissuto la Sibilla, niuno più crede (almeno se non è sciocco) che presentemente passeggi per quelle contrade la sognata Sibilla. Chi desidera saper più cose di tali favole, vegga Fr. Leandro Alberti descriz. d' Italia pag. 249., che ne parla a lungo, e le smentisce.

Fig. 28 - Note vergate da Giuseppe Colucci a proposito della Sibilla Appenninica tratte dall'edizione, curata da Colucci, del *De laudibus Piceni sive Marchiae Anconitanae Libellus* di Niccolò Peranzoni (Fermo, 1792), Tomo XXV, p. 118-119

E parole non meno dure sono dedicate da Colucci alla leggenda che riguarda il Lago di Pilato:

«È prevalsa presso quelli idioti contadini di quelle parti la sciocca credenza di non potersi gettare alcun sasso nel centro di quel lago, perché dicono che sarebbe causa di far nascer subito una tempesta per l'insulto che ne

riceverebbe il corpo di Pilato, che con eguale sciocchezza credono colà immerso ed affondato».

Nel nostro articolo *Ponzio Pilato e la forma delle acque* (2020), abbiamo ripercorso in modo esaustivo l'insieme delle informazioni disponibili in letteratura in merito al Lago di Pilato, annidato all'interno del circo glaciale del Monte Vettore, e alla sua forma così particolare, che muta a seconda delle stagioni, delle piogge e dei livelli delle precipitazioni nevose. In quell'articolo non avevamo incluso il contributo reso disponibile da Colucci su questo tema: una descrizione, interessante e dettagliata, della valle che si estende tra il Monte Vettore e il Monte Sibilla, prodotta dall'azione erosiva esercitata da un ghiacciaio ormai scomparso da lungo tempo:

Fig. 29 - Note vergate da Giuseppe Colucci a proposito della geografia dei Monti Sibillini tratte dall'edizione, curata da Colucci, del *De laudibus Piceni sive Marchiae Anconitanae Libellus* di Niccolò Peranzoni (Fermo, 1792), Tomo XXV, p. 121

«Adunque nei monti Apennini, e positivamente fra l'alta montagna di Vittore, e quella della Sibilla si forma dalla natura una gran valle, a capo della quale, dove le dette due montagne si uniscono, e si legano insieme, formasi una conchiglia, dove vanno a cadere, e si uniscono tutte le acque piovane, e delle nevi, che si struggono in esse montagne, come pure quelle delli scogli, e dei fossi delle medesime. Tutte queste grandi acque raccolte in detta conchiglia [...] formano nel mezzo della valle formano uno spazioso lago; il quale da oriente ha l'alta cima della montagna di Vittore, e all'occidente quella della Sibilla; la quale forma da questa parte orride insieme e smisurate rupi perpendicolari, che riguardandosi di sotto fanno orrore, parendo, che a tutti i momenti si vogliano slacciare per sprofondarsi in esso lago».

Dopo avere fornito importanti informazioni in merito alle dimensioni e alla potenziale profondità del Lago di Pilato, così come esso poteva essere veduto alla fine del diciottesimo secolo (500 palmi di larghezza e 3500 palmi di circonferenza, corrispondenti a 100 metri e 770 metri, con un palmo pari a circa 22 centimetri), Giuseppe Colucci descrive la particolare forma ad occhiale di quelle acque:

«All'incontro la state, mancando la copia di esse acque si restringe, e nel mezzo dove resta come una strozzatura, che divide i due tondi dei descritti occhiali formasi come un'isoletta, e pare che sieno due laghi, che per picciolo tratto verso occidente, dove non avviene che mai si distacchi del tutto si comunicano insieme le acque. In quest'isoletta, dove l'estate si può andare con sicurezza, Vi sono alcuni sassi, nei quali alcuni curiosi viaggiatori hanno lasciato scolpito il nome loro».

Si tratta di un'ulteriore attestazione della forza attrattiva di questi luoghi così affascinanti, con una conferma sostanziale del resoconto redatto nel quattordicesimo secolo da Antoine de la Sale a proposito della presenza di una piccola isola al centro del Lago di Pilato e delle visite effettuate, nel corso di molti secoli, presso le gelide acque poste tra le vertiginose creste del Monte Vettore, nell'Italia centrale.

Fig. 30 - Note vergate da Giuseppe Colucci a proposito del Lago di Pilato tratte dall'edizione, curata da Colucci, del *De laudibus Piceni sive Marchiae Anconitanae Libellus* di Niccolò Peranzoni (Fermo, 1792), Tomo XXV, p. 122

4. Altri riferimenti miscellanei

In questo capitolo presenteremo alcuni ulteriori riferimenti, che non riguardano direttamente la tradizione leggendaria dei Monti Sibillini, ma che nondimeno si pongono in stretta relazione con alcuni dei temi che sono presenti nelle leggende relative alla Grotta della Sibilla e al Lago di Pilato.

4.1 La Materia di Bretagna e 'Il Paradiso della Regina Sibilla' di Antoine de la Sale

Nel nostro articolo *Antoine de la Sale e il magico ponte nascosto nel Monte Sibilla* (2018) avevamo presentato per la prima volta un esaustivo riepilogo relativo all'illustre ascendenza letteraria del ponte magicamente stretto che, secondo Antoine de la Sale e il suo quattrocentesco *Il Paradiso della Regina Sibilla*, si troverebbe all'interno dei più profondi recessi della Grotta della Sibilla:

«Poi si trova un ponte, del quale non si capisce di quale materia sia costruito, ma si dice che non sia più largo di un piede e sembrerebbe essere molto lungo. [...] Ma non appena si pongono i due piedi sul ponte, esso diviene largo a sufficienza; e più si procede innanzi e più esso diviene largo e l'abisso meno profondo» [nel testo originale francese: «Lors trouve-l'on ung pont, que on ne scet de quoy il est, mais est advis qu'il n'est mie ung pied de large et semble estre moult long. [...] Mais aussitost que on a les deux pieds sur le pont, il est assez large; et tant va on plus avant et plus est large et moins creux»].

In quell'articolo avevamo mostrato come il ponte fosse presente nel *Tractatus de Purgatorio Sancti Patricii*, in una serie di *Visioni* medievali di origine irlandese e anche nel *Dialoghi* scritti da Papa San Gregorio Magno nel sesto secolo. Inoltre, vari esempi di 'ponti del cemento' e altri meccanismi simili, in grado di rendere possibile l'accesso a regioni sovranaturali, possono essere rinvenuti in molti poemi e romanzi cavallereschi.

Un ulteriore esempio, da noi non menzionato nel citato articolo, è presente all'interno di una delle più famose opere letterarie appartenenti alla Materia di Bretagna: *Le Mort d'Arthur* di Thomas Malory, pubblicato a Londra nel 1485, il fondamentale romanzo, composto in lingua inglese, che rese possibile la diffusione e la fortuna del ciclo arturiano nel corso dei secoli successivi.

Troviamo il nostro magico ponte all'inizio dell'edizione a stampa pubblicata da William Caxton (Libro I *Il racconto di Re Artù*, Capitolo II *Balin o il Cavaliere dalle Due Spade*). Seguiremo qui il testo tratto dal manoscritto originale rinvenuto a Winchester nel 1934, conservato oggi presso la British Library (Add. MS 59678), nella trascrizione eseguita da Eugène Vinaver:

«Poi Merlino creò un ponte di ferro e acciaio che portasse a quell'isola, ed esso non era largo che mezzo piede, e nessun uomo avrebbe mai potuto attraversare quel ponte se non avesse avuto il coraggio di transitare su di esso e se non fosse stato uomo senza perfidia e infamia».

Fig. 31 - Una pagina dall'edizione originale a stampa di *Le Mort d'Arthur* di Thomas Malory pubblicata da William Caxton (Londra, 1485), tratta da una delle due sole copie superstiti (Morgan Library & Museum, New York)

[Nel testo originale inglese: «Than Merlion lette make a brygge of iron and of steele into that ilonde, and hit was but halff a foote brode, and there shall never man passe that brygge nother have hardynesse to go over hit but yf he were a passynge good man withoute trechery or vylany»].

Dunque abbiamo un'isola e un ponte di metallo generato tramite le arti magiche di Merlino, e il ponte è largo solamente mezzo piede, ed esso può essere superato solo da un uomo che sia sincero e senza colpa.

Il ponte è stato creato per proteggere magicamente il fodero della spada di Balin, che Merlino lascia sull'isola perché Galahad possa trovarlo («that Galaad sholde fynde hit»). Si tratta, dunque, di un ulteriore esempio di 'ponte del cemento', il quale consente l'accesso a un luogo incantato/soprannaturale solo a quel viaggiatore che abbia un cuore puro e innocente.

THE WORKS OF
Sir Thomas Malory

EDITED BY
EUGÈNE VINAVER

Geoffrey Cumberlege
OXFORD UNIVERSITY PRESS
LONDON NEW YORK TORONTO
1954

Than Merlion lette make a brygge of iron and of steele into that ilonde, and hit was but halff a foote brode, 'and there shall never man passe that brygge nother have hardynesse to go over hit but yf he were a passyng good man withoute trechery or vylany.' Also the scawberd off Balyns swerde Merlion lefte hit on thys syde the ilonde,

Fig. 32 - Il ponte magico così come appare in *Le Mort d'Arthur*, dalla trascrizione curata da Eugène Vinaver (Londra, 1954), p. 70

E così, ancora una volta, vediamo come il meccanismo del ponte magicamente stretto non costituisca una creazione originale sviluppata nell'ambito della tradizione leggendaria dei Monti Sibillini, come potrebbe sembrare nel leggere *Il Paradiso della Regina Sibilla* di Antoine de la Sale; invece, a tutti gli effetti, questa affascinante ideazione letteraria è caratterizzata da una storia assai più lunga ed è presente a pieno titolo anche tra i numerosi temi che sono posti in scena nel contesto della Materia di Bretagna.

4.2 Il Monte Vettore e la 'Strada delle Fate': un'ulteriore sovrapposizione di livelli leggendari (proveniente dalle Alpi)

I lettori de *La leggenda ctonia* ricorderanno come quell'articolo contenga anche una descrizione della 'Strada delle Fate', la popolare denominazione assegnata all'enorme, terrificante linea di faglia che percorre

orizzontalmente il versante occidentale del Monte Vettore per tutta la sua lunghezza.

Fig. 33 - Il Monte Vettore e la 'Strada delle Fate'

Questa titanica frattura è il risultato di migliaia di anni di terremoti e rende visibile, nel modo più eclatante possibile, la potenza delle onde sismiche operanti nella regione.

Malgrado ciò, come abbiamo già avuto modo di illustrare, nessuno è stato in grado di collegare le leggende concernenti una Sibilla e un prefetto romano, vive nell'area, con il peculiare comportamento sismico di questa terra.

La stessa popolazione che vive in questi luoghi ha inteso associare la grande ferita che corre lungo il Monte Vettore con una narrazione differente, allontanandosi dunque ancora di più dalla possibilità di imbattersi, seppure in via congetturale, nella potenziale verità.

Infatti, secondo l'ingenuo popolino la striscia sulla montagna costituirebbe il segno lasciato dal corteggio di fate della Sibilla, come riferisce Paolo Toschi nel 1967: «Una sera le fate, di cui la Sibilla era regina, chiesero il permesso di andare al ballo notturno [...] Ad un tratto, all'orizzonte, s'accenna il primo luore dell'alba. Sorprese, sbigottite, colte dall'ansia e dallo spavento, s'affrettano le fate in folle corsa verso la grotta [...] Tutta

una striscia della montagna, lungo la costa del Vettore, fu così pesticiata dall'affannoso correre delle fate, che la traccia ne è rimasta tuttora».

Si tratta, forse, di una leggenda originale, nata proprio qui, dove gli Appennini dell'Italia centrale innalzano i propri picchi più elevati?

Ricordiamo che nemmeno la Sibilla è originale di questi luoghi (si tratta di un personaggio che proviene dalla Materia di Bretagna), e neppure lo è Ponzio Pilato (le cui narrazioni si sviluppano nei primi secoli della Cristianità).

La 'Strada delle Fate' non fa eccezione.

Se prendiamo in mano il Bollettino del Club Alpino Italiano del 1886 (Vol. XX, n. 53), troviamo un interessante articolo, il cui titolo è *Le Leggende delle Alpi*:

Fig. 34 - Maria Savi Lopez, *Le Leggende delle Alpi*, in *Bollettino del Club Alpino Italiano per l'anno 1886* (Vol. XX, n. 53), p. 191

«Da uno di questi pastori, invecchiato fra le montagne, udii sul Civrari narrare, con un'efficacia insuperabile, una delle leggende che furono popolari ed ora vanno perdendosi in quella parte delle Alpi, ed è quella che ricorda la Corsa delle fate».

Il Monte Civrari non è situato tra i Monti Sibillini, nell'Italia centrale: si tratta di un picco delle Alpi, posto in Piemonte, a settentrione. Ma quel racconto popolare presenta molti punti di contatto con quello che abita le montagne tra l'Umbria e le Marche:

«Di notte, in mezzo a quella desolazione, mentre forse la nebbia passava rapidamente nelle gole, fra il chiarore della luna ed il vento che flagellava le rocce [...], il vecchio pastore, sgomentato da un rumore di ruote e di sonagli, era uscito dalla povera casa ed aveva visto passare la splendida e meravigliosa Corsa delle fate».

Da uno di questi pastori, invecchiato fra le montagne, udii sul Civrari narrare, con un'efficacia insuperabile, una delle leggende che furono popolari ed ora vanno perdendosi in quella parte delle Alpi, ed è quella che ricorda la *Corsa delle fate*.

Di notte, in mezzo a quella desolazione, mentre forse la nebbia passava rapidamente nelle gole, fra il chiarore della luna ed il vento che flagellava le roccie, coprendo la voce monotona del Richiaglio, il vecchio pastore, sgomentato da un rumore di ruote e di sonagli, era uscito dalla povera casa ed aveva visto passare la splendida e meravigliosa *Corsa delle fate*.

Fig. 35 - La corsa delle fate da *Le leggende delle Alpi*, in *Bollettino del Club Alpino Italiano per l'anno 1886* (Vol. XX, n. 53), p. 196

L'autrice dell'articolo, Maria Savi Lopez, scrittrice e poetessa italiana, ci fornisce una descrizione di quella corsa magica e illusoria:

«[...] il vecchio descriveva la visione apparsagli in quella notte [... in cui poté] veder passare le fate colle corone di edelweiss, ritte sui carri di fuoco, in uno splendore di luce, seguite dai folletti nella corsa vertiginosa su le creste, i colli e le altissime cime».

Secondo Savi Lopez questo genere di narrazione è presente anche in altre aree delle Alpi italiane, nonché presso il versante austriaco:

«In questa credenza nella passeggiata notturna delle fate sulle nostre Alpi Graie [...] trovasi molta relazione con altre credenze che durano ancora in tutta la catena delle Alpi, e specialmente verso il Tirolo e le regioni austrache, ove si ha viva memoria della dea Bercht. [...] Esse narrano che, specialmente da Natale all'Epifania, la dea splendente di viva luce passa sulle montagne, e col suo seguito di fate e di streghe va raccogliendo le offerte che gli alpigiani depongono sui tetti delle case. Molte di queste fate sono orribili nell'aspetto, ed hanno lunghi bastoni e sacchi ove mettono i doni. Nel loro viaggio fanno un'infinità di salti».

E risulta essere presente anche il tema della danza dei villici:

«Forse come ultimo ricordo delle feste che si dovettero celebrare nei tempi lontani, in onore della potente dea, si usa ancora fra certi alpigiani una danza che prende il suo nome. Questa però non ha nulla di speciale nei movimenti dei quattro ballerini che l'eseguiscono, i quali sono vestiti con abiti ricchissimi di color giallo e rosso, adorni con nastri, e portano una corona di penne».

Per rendere la somiglianza ancora più stretta, ecco anche la divinità alpina nella sua dimora sotterranea:

Sulle Alpi della Svizzera, credesi che la processione delle fate avvenga nel secondo giorno dell'anno, o nel terzo, se l'anno comincia di sabato; però nell'inverno la bella dea ha il suo trono sottoterra, ove trovasi

198

Le Leggende delle Alpi.

pure il suo gregge; ma essa ritorna anche qualche volta sulla terra, vestita con indicibile ricchezza, e gitta della segala sui campicelli delle montagne, o a Natale vestita da cacciatrice corre seguita da una folla di spiriti allegri, ed è speciale protettrice delle buone fanciulle.

Fig. 36 - La corsa di una divinità sotterranea e delle sue fate da *Le Leggende delle Alpi*, in *Bollettino del Club Alpino Italiano per l'anno 1886* (Vol. XX, n. 53), p. 197-198

«Sulle Alpi della Svizzera, credesi che la processione delle fate avvenga nel secondo giorno dell'anno, o nel terzo, se l'anno comincia di sabato; però

nell'inverno la bella dea ha il suo trono sottoterra, ove trovasi pure il suo gregge; ma essa ritorna anche qualche volta sulla terra, vestita con indicibile ricchezza, e gitta della segala sui campicelli delle montagne, o a Natale vestita da cacciatrice corre seguita da una folla di spiriti allegri, ed è speciale protettrice delle buone fanciulle».

Risulta quindi chiaro come le fate che allegramente corrono attraverso il versante del Monte Vettore non siano altro che uno dei molti strati leggendari che siamo stati in grado di identificare tra i Monti Sibillini: proprio come la Sibilla e Ponzio Pilato, anche la 'Strada delle Fate' non è che una reminiscenza di una tradizione estranea, proveniente da montagne lontane e differenti, tipica degli abitanti delle Alpi italiane e austriache. La linea di faglia non ha fatto che rappresentare uno scenario assai opportuno - e particolarmente impressionante - sul quale proiettare un racconto di fate trascorrenti, che nulla ha a che fare non solo con i terremoti, ma neppure con la Sibilla Appenninica, la cui ascendenza può essere rintracciata nell'ambito della Materia di Bretagna.

È questo un ulteriore esempio della sorprendente sovrapposizione di materiale leggendario che vive sugli elevati, paurosi picchi dei Monti Sibillini: un'ambientazione ideale per attrarre racconti estranei e miti dalle diverse caratteristiche e origini.

Ma il mito primario è nascosto giù, in profondità, al di sotto dei molteplici strati di leggende sovrapposte. E il livello più profondo è costituito dai terremoti.

4.3 La Chiesa cattolica e la Sibilla Appenninica

Sin dalle affermazioni di Antoine de la Sale a proposito di un Papa che avrebbe fatto «riempire» e «distruggere» l'ingresso alla Grotta della Sibilla per impedire le visite al sito, l'attenzione della Chiesa nei confronti delle tradizioni leggendarie dei Monti Sibillini è sempre stata ben desta, a motivo della natura empia e demoniaca dei rituali effettuati da personaggi non certamente ben intenzionati presso la Grotta e anche al Lago di Pilato.

Dobbiamo anche ricordare come la prima menzione nota agli studiosi a proposito del Lago sia costituita dal brano trecentesco rinvenibile in Petrus Berchorius, il quale venne a conoscenza del carattere negromantico di quelle acque situate in prossimità di Norcia «da un certo prelato, persona sommamente attendibile tra tutti gli uomini»: un esponente della Chiesa di quell'epoca.

E non dobbiamo dimenticare il «processo» ecclesiastico celebrato a Parigi nel 1587 contro due maghi che avevano osato recarsi al Monte Sibilla per effettuare le loro maligne consacrazioni, come narrato da Pierre Crespet: «il Papa», ci racconta, «fa attentamente sorvegliare la detta caverna dove si trova la citata Sibilla, al fine di impedire ogni comunicazione con essa».

où il ſouhaittoit eſtre trāſporté moyēnāt que
le vent ne fuſt contraire. Dit dauātage que le
Pape fait ſoigneuſement garder laditte carrie
re où eſt laditte Sibylle, pour empēſcher la cō-
municatiō avec elle, & n'y a que ceux qui ſōt
magiciēs, & y peuuēt inuiſiblemēt entrer qui
la puisēt aborder, à cauſe que quād on cōmu-
nique avec elle, ſoyt magiciē ou autre, les tē-

Fig. 37 - La sorveglianza presso la Grotta della Sibilla, da Pierre Crespet (Crespetus), *De la hayne de Satan et malins esprist contro l'homme* (Parigi, 1590), p. 93

Oltre alle citate attestazioni storiche concernenti l'osservazione e la vigilanza che le istituzioni ecclesiastiche hanno mantenuto, nel corso del tempo, nei confronti del fenomeno sibillino, sussiste ancora oggi la sensazione che la Chiesa della nostra contemporaneità tenga ancora 'gli occhi aperti' sulla tradizione leggendaria della Sibilla Appenninica e sui vari movimenti che si svolgono attorno ad essa. Infatti, benché si stia oggi vivendo un'epoca di secolarizzazione e di svuotamento delle chiese, un'attenta sorveglianza viene ancora mantenuta su quei potenziali citrulli che vorrebbero eventualmente sognare un pazzesco ritorno di culti demoniaci sulla vetta della Sibilla o sulle rive del Lago di Pilato.

Come esempio di questa attenzione, presentiamo qui una citazione da un discorso tenuto da S.E. Mons. Renato Boccardo, arcivescovo del distretto

ecclesiastico di Spoleto - Norcia, durante il *XIX Convegno Nazionale Teologico-Pastorale*, tenutosi a Roma nel 2017. Boccardo, nel suo indirizzo dedicato alle ferite inferte dai terremoti sull'eredità culturale e artistica dell'area, presenta il territorio da lui stesso amministrato con le seguenti, significative parole:

«La nostra Archidiocesi si estende nel cuore dell'Appennino, in un territorio che anticamente andava ben oltre i confini attuali, raggiungendo le Marche e l'Abruzzo. Un territorio difficile, aspro, dominato dai monti della Sibilla...».

Si tratta solamente di una citazione, una mera menzione a proposito della Sibilla, inserita in una frase che è apparentemente marcata da un sapore casuale; eppure, la Sibilla è lì, oggi come in antico, nelle parole di Boccardo. E ancora essa pare incombere sui pacifici abitanti di queste contrade, con un'ombra che sembra non essere svanita mai. Tanto che un Arcivescovo dei nostri giorni sente ancora il bisogno di ricordare al proprio uditorio, nell'anno 2017, che questa terra non è del tutto normale, in quanto una misteriosa, sfuggente entità è sempre in attesa, lassù, nella profonda grotta sepolta sotto creste vertiginose e battute dai venti.

Fig. 38 - Le parole di S.E. Mons. Renato Boccardo sulla Sibilla Appenninica, da *La bellezza ferita*, in *XIX Convegno Nazionale Teologico-Pastorale* (Roma, 2017), p. 3

Ed è possibile per me, personalmente, proporre un ulteriore esempio di attestazione di interesse da parte della Chiesa. Il 17 agosto 2018, a Montegallo, ebbi l'occasione di effettuare una presentazione sulla tradizione leggendaria della Sibilla Appennica, proprio in vista dei più paurosi precipizi del Monte Vettore, la più elevata montagna dei Monti Sibillini. Seduto tra il pubblico, che raccoglieva appassionati del racconto leggendario e persone interessate a conoscere meglio questo mito, ebbi l'onore di notare la presenza di Sua Eccellenza Mons. Giovanni D'Ercole, all'epoca vescovo di Ascoli Piceno, che si trovava a Montegallo per una visita ufficiale nel periodo 15-23 agosto, in una terra così meravigliosa ma anche così pesantemente colpita dai recenti terremoti.

Monsignor D'Ercole assistette in silenzio all'intera presentazione. Quando essa terminò, egli semplicemente se ne andò. Eppure, l'illustre prelado aveva meditato con attenzione ognuna delle singole parole da me pronunciate a proposito di quell'antica leggenda, la quale certamente non poteva nascondere il proprio originale carattere demoniaco.

E così, la Chiesa cattolica è sempre lì, in allerta. Una lotta antica di secoli, che ancora oggi continua, seppure con toni attutiti. Anche nella nostra presente epoca di Internet, smartphone e intelligenza artificiale.

5. Considerazioni personali di un ricercatore creativo

In questa sessione del presente articolo vogliamo abbandonare il campo della ricerca filologica e geomitologica per fare ingresso in un ambito maggiormente personale, con l'obiettivo di consegnare al lettore una pluralità di annotazioni e considerazioni, anche suggestive, illustrando al contempo la genesi della nostra ricerca relativa alle leggende dei Monti Sibillini.

E iniziamo dalla parte finale: come la ricerca è stata accolta.

5.1 *La leggenda ctonia: l'accoglienza in ambito accademico*

Cosa è successo dopo il 25 marzo 2020, a valle della pubblicazione dell'articolo *Monti Sibillini, la leggenda ctonia*?

Quale sorta di vasta diffusione e accettazione ha potuto sperimentare questa ricerca successivamente alla pubblicazione di un risultato così significativo? Quale è stata la reazione della comunità scientifica, in Italia e all'estero?

La risposta è semplice: fondamentalmente, nessuna. Nulla, assolutamente nulla è accaduto.

E - in effetti - nulla avrebbe potuto accadere, in quanto l'Autore dell'articolo *La leggenda ctonia* - un ricercatore indipendente, non professionista - non è membro di alcuna istituzione accademica.

Così nessuno che appartenga all'ambiente scientifico internazionale ha mai contattato questo vostro Autore (se non privatamente e in un numero limitato di casi); inoltre, nessuna formale proposta di cooperazione scientifica è stata mai indirizzata al sottoscritto.

Nondimeno, qualcosa di incredibile è egualmente accaduto. E sta ancora accadendo.

A partire dall'anno 2020, “Michele Sanvico”, con i suoi molti articoli scientifici riguardanti l'eredità leggendaria dei Monti Sibillini, è divenuto uno dei ricercatori maggiormente letti su due primarie piattaforme social, che pongono in connessione centinaia di migliaia di studiosi professionali nel mondo intero.

Per Academia.edu, la piattaforma web internazionale per la condivisione della ricerca accademica (265 milioni di utenti registrati, 55 milioni di articoli scientifici caricati a luglio 2024), Michele Sanvico è «a highly followed author». Perché, incredibile a dirsi, la ricerca prodotta da Michele Sanvico si posiziona al «Top 4%» di tutti i ricercatori presenti su Academia.edu!

Papers uploaded to Academia get 69% more citations. [UPLOAD YOUR PAPERS NOW >](#)

A Search

HOME MENTIONS ANALYTICS UPLOAD TOOLS Premium

Sibilla Appenninica, Il Mistero e La Leggenda - La Grotta Della Sibilla: Ciò Che Sappiamo
 by michele sanvico
 A highly followed author

...oso della grotta era ancora visibile: una cavità buia sotto l'impetosa luce solare che inondava la **vetta** a mezzogiorno, una condizione quasi insopportabile per gli uomini impegnati in quella rischiosa spedi...

A Search

michele sanvico

[Upload](#) [Edit profile](#)

Followers	204
Following	27
Public Views	8,998 Top 4%

Fig. 39 - Michele Sanvico è un «highly followed author» posizionato al «Top 4%» all'interno del social network Academia.edu

Migliaia e migliaia di ricercatori, appartenenti alle maggiori istituzioni accademiche attive nel mondo, hanno letto uno o più dei numerosi articoli pubblicati da Michele Sanvico in relazione ai Monti Sibillini, alla loro tradizione leggendaria, al Monte Sibilla, al lago di Pilato e all'innovativa congettura concernente il legame tra le leggende e il peculiare comportamento sismico di questo territorio.

Nell'ambito di ResearchGate.net, una rete ancor più selettiva che connette 25 milioni di ricercatori nel mondo (in genere formalmente affiliati a istituzioni accademiche), questo Autore ha totalizzato più di 34.000 letture, delle quali circa 5.000 letture complete di interi articoli, e ha raggiunto un 'Research Interest Score' pari a 71,9, più elevato di quello relativo al 59% di tutti gli utenti registrati su ResearchGate!

Per quanto tutto ciò possa apparire incredibile, oltre a ciò i punteggi relativi al sottoscritto sono superiori a quelli del 92% di tutti i ricercatori nel campo della Filologia Classica, e a quelli dell'85% di tutti gli studiosi attivi nei settori della Storiografia Culturale e della Mitologia & Folklore.

Questo risultato appare essere ancora più significativo se consideriamo che, benché non affiliato ad alcuna istituzione accademica professionale, il vostro Autore è stato accettato da ResearchGate.net come membro di questa importante rete sociale a valle di una valutazione della qualità degli articoli proposti e dell'originalità del campo di ricerca.

Ma come è stato possibile tutto questo?

Certamente non è così usuale poter vedere un ricercatore indipendente e 'freelance' balzare fino a elevati livelli di classifica nel mezzo di una moltitudine di ricercatori professionali e scienziati di livello internazionale.

Di fatto il motivo di tutto ciò può essere ricondotto al carattere originale della ricerca proposta, su temi coperti in modo del tutto insufficiente, o addirittura del tutto trascurati, da altri studiosi, in modo tale da rendere disponibile un vasto spazio per la pubblicazione di articoli scientifici dedicati.

E quegli articoli sembrano essere di grande interesse per i ricercatori a livello internazionale: oggi, infatti, tra le riviste scientifiche sono iniziate ad apparire le prime citazioni dei medesimi articoli, con una prima menzione proveniente da studiosi attivi presso la Stanford University, e una seconda originata da un illustre membro della Royal Danish Library di Copenhagen. Possiamo ipotizzare, per quanto riguarda i prossimi anni, che ulteriori citazioni continueranno ad comparire nella letteratura scientifica, se solo consideriamo come molti lettori degli articoli sulla Sibilla appenninica

siano studenti di dottorato, i quali pubblicheranno i propri lavori nel corso della prossima decade.

Fig. 40 - Il profilo di Michele Sanvico nel portale web ResearchGate.net

A titolo di nota conclusiva al presente paragrafo, voglio sottolineare il fatto che, benché la pubblicazione dell'intera collezione di articoli appartenenti alla serie *Sibilla Appenninica, il Mistero e la Leggenda* abbia avuto luogo

nel corso di circa cinque anni, con il contributo più importante pubblicato il 25 marzo 2020, opportune misure sono state prese al fine di evitare che l'idea di ricerca principale potesse essere utilizzata da altri mentre il processo di pubblicazione si stava ancora sviluppando.

Infatti, è stata dedicata estrema attenzione al mantenimento della riservatezza quanto al risultato fondamentale dell'investigazione (vale a dire la congettura innovativa e originale riguardante la connessione tra la Sibilla Appenninica e il peculiare comportamento sismico dei Monti Sibillini): un risultato dissimulato al di sotto di un velo di mistero e anticipazione, mentre la pubblicazione degli articoli proseguiva dai primi lavori del 2017 fino al contributo principale del marzo 2020. Nessun riferimento ai terremoti è stato mai incluso negli articoli in corso di successiva pubblicazione prima del 2020, lasciando così il sorprendente passo finale della ricerca nascosto ai lettori fino al disvelamento conclusivo con l'articolo *La leggenda ctonia*.

Ciò ha impedito ad altri ricercatori di capitalizzare i risultati dell'investigazione in corso, e, alla fine dei conti, lasciando all'Autore del presente articolo il pieno controllo e la totale paternità dei significativi risultati scientifici infine ottenuti.

Un processo assai lungo, dunque, che ha condotto al completo mantenimento della proprietà dell'originale idea posta alla base della ricerca. Ed è stato possibile realizzare tutto ciò nella totale assenza di ogni affiliazione a qualsivoglia università o centro di ricerca, in un contesto di incondizionata indipendenza.

È questa la forza del lavorare in solitaria, al fine di ottenere risultati significativi senza vincoli esterni, e con la totale libertà di potere pensare 'fuori dagli schemi'. Un posizionamento di ricerca che è totalmente estraneo al corrente, dominante approccio accademico, all'interno del quale l'intero sistema lavora in coordinamento, ma senza permettere di operare in libertà, e senza concedere spazio al libero pensiero, perché il ricercatore deve aderire alle opinioni e convinzioni sostenute dall'organizzazione (inclusa l'organizzazione a carattere accademico) nella quale ci si trova immersi.

Questo concetto è stato efficacemente espresso da Max Horkheimer, il filosofo e sociologo tedesco, nella sua opera *Eclisse della ragione* (Capitolo IV):

«Sin dal giorno della sua nascita, all'individuo viene fatto sentire che esiste un solo modo per vivere nel mondo [...] applicando l'imitazione. Egli deve continuamente rispondere a ciò che percepisce attorno a sé, [...] emulando i tratti e le attitudini espresse da tutte le comunità che lo circondano - il suo gruppo di gioco, i suoi compagni di classe, il suo gruppo sportivo, e tutti gli altri gruppi che, come illustrato, impongono una più stretta conformità, una più radicale resa tramite una completa assimilazione, maggiori di quelle che nessun padre del diciannovesimo secolo sarebbe mai stato in grado di imporre. Facendo eco, ripetendo, imitando i suoi vicini; adattando se stesso a tutti quei potenti gruppi ai quali egli eventualmente apparterrà; trasformandosi da essere umano in membro dell'organizzazione, sacrificando le proprie potenzialità in favore della solerzia e della capacità di conformarsi e di guadagnare influenza in queste organizzazioni, egli riuscirà a sopravvivere».

La sua sopravvivenza, aggiunge Horkheimer, sarà ottenuta «utilizzando il più antico metodo biologico di conservazione, e cioè l'imitazione».

Nella mia qualità di ricercatore totalmente indipendente, non ho avuto necessità di imitare nessuno. E così, ho potuto avere successo dove tutti gli altri, attraverso i secoli e fino al nostro tempo presente, hanno invece fallito.

Fig. 41 - Una prima citazione di un articolo di ricerca appartenente alla serie *Sibilla Appenninica, il Mistero e la Leggenda*

Pius II: *Orationes*.

- *Collected orations* of Enea Silvio Piccolomini (Pope Pius II). Ed. and transl. by Michael von Cotta-Schoenberg. 12 vols. 2019.¹

- 5: Oration "*Si putarem*." COR, 2: 5.²

Rill, Bernd: *Friedrich III. Habsburgs europäischer Durchbruch*. 1987.

Sanvico, Michele: *The Apennine Sibyl, a Mystery and Legend. Pope Pius II Piccolomini's Original letter on the Sibyl's Cave published for the first time ever (with new findings)*. Article published on ResearchGate in 2018.

Sashalmi, Endre: *Aeneas Sylvius Piccolomini and the Hungarian Succession. A Humanist as a Spokesman for Ladislaus (Postnatus) V*. In: *Specimina Nova Pars Prima Sectio Mediaevalis*, 6 (2011) 163-173.

Saumaise, Claude: *De subscribendis et signandis testamentis*. 1553.

Solinus, Gajus Julius: *Collectanea mirabilium mundi*. Ed. Th. Mommsen. 1864.

Fig. 42 - Un'ulteriore citazione accademica

5.2 La leggenda ctonia: l'accoglienza nel territorio

Fino ad ora abbiamo discusso l'accoglienza accordata dal mondo accademico alla ricerca che, nel marzo 2020, ha stabilito una nuova ipotesi di connessione tra l'eredità leggendaria dei Monti Sibillini e i terremoti che, in modo ricorrente, sono soliti colpire questa terra dell'Italia centrale.

Ma quale genere di accoglienza ha potuto sperimentare questa ricerca in quegli stessi territori che erano oggetto del suo esame? Cosa è accaduto in Italia, nelle regioni delle Marche e dell'Umbria, e nelle città e borghi che circondano le magiche creste del Monte Vettore e del Monte Sibilla?

La risposta non è diversa da quella già illustrata in relazione all'accoglienza accademica: virtualmente, nulla.

E non si tratta solamente di una questione di virtualità. A tutti gli effetti, non vi è stata accoglienza alcuna.

Mentre il mondo accademico ha in qualche modo risposto, esprimendo un deciso interesse quantomeno nel leggere gli articoli da me pubblicati in materia, le locali istituzioni italiane - comprendenti due amministrazioni regionali (Umbria e Marche), una quantità di Comuni (Norcia,

Montemonaco, Ascoli e altri), e una selezionata lista di pubbliche autorità (Parco Nazionale dei Monti Sibillini) - non hanno mai dato alcun segno di vita.

Fig. 43 - Parco Nazionale dei Monti Sibillini, logo ufficiale

Una ricerca estremamente significativa, in grado potenzialmente di riscrivere la storia leggendaria, se non la storia *tout court*, della loro stessa terra sembra non presentare alcun interesse per il settore pubblico.

Parrebbe proprio che non sia affar loro, benché essi dichiarino di essere profondamente impegnati nella promozione del turismo e delle tradizioni locali nell'area dei Monti Sibillini, effettuando campagne informative e di marketing tra un vasto pubblico, sia in Italia che all'estero.

Eppure, nessuno è mai comparso per domandare maggiori delucidazioni su questa particolare ricerca, la quale fornisce la soluzione a un misterioso enigma vivo da più di ottocento anni, sin dalla prima menzione del magico lago reperita nel brano di Petrus Berchorius.

E cosa possiamo dire del settore privato e dei locali investitori? Alberghi, ristoranti, esercizi commerciali sparsi per tutti i Monti Sibillini sono in competizione per acquisire crescenti quote di mercato in termini di presenze turistiche e pernottamenti. Ma a nessuno piacciono i terremoti, e nemmeno le chiacchiere sui terremoti, perché si teme che i turisti possano preferire di abbandonare o evitare totalmente quelle zone che diano l'idea di

essere troppo soggette a questi eventi. E così, nessuno è mai venuto a chiedere un approfondimento, o a proporsi di ospitare una sessione di presentazione sul potenziale collegamento tra onde sismiche e celebri racconti leggendari; e i ben pochi incontri pubblici effettuati dal vostro Autore nell'area sono andati quasi deserti.

Veramente una gioiosa accoglienza per un lavoro di ricerca che tenta di gettare una luce sulle origini e sulle credenze degli abitanti dei Monti Sibillini, sino ai più lontani antenati.

Dunque, stiamo ancora aspettando che qualcuno si svegli. Al momento, più di quattro anni dopo, stanno ancora tutti dormendo.

5.3 La leggenda ctonia: le origini

In questo capitolo così personale voglio includere anche una breve ricapitolazione a proposito del tortuoso percorso che ha condotto, infine, alla pubblicazione dell'articolo *La leggenda ctonia*.

Quando ha avuto inizio, tutto ciò?

Il 16 agosto 2009 decisi di recarmi, per la prima volta, sulla vetta del Monte della Sibilla, posto tra l'Umbria e le Marche. Ero a conoscenza del fatto che una leggenda abitava quei luoghi remoti, ma ne sapevo poco o punto. Quando finalmente raggiunsi il luogo dove si trovavano i resti della leggendaria caverna, mi ripromisi di approfondire quella storia così antica e sinistra, collegata alla presenza di una Sibilla. E - mentre me ne tornavo giù per la ripida discesa - cominciai a immaginare un libro: un nuovo romanzo, che avrebbe raccontato la storia di quel mito sibillino e avrebbe trovato nuove, strane risposte su quell'inquietante mistero. Risposte mai trovate prima.

Fig. 44 - Il futuro autore Michele Sanvico intervistato dalla RAI sulla cima del Monte Sibilla nel 2009

Per un caso curioso e inusitato, quando ancora mi trovavo sulla cima di quel monte, venni avvicinato da una troupe della RAI. In quella calda giornata ferragostana, la giornalista stava chiedendo agli escursionisti perché avessero deciso di recarsi proprio lì e cosa si attendessero di trovare sulla cima della Sibilla. E fu così che il sottoscritto - il futuro autore di *Abyssus Sibyllae - L'Undicesima Sibilla* e delle ricerche sul mito sibillino - poté rilasciare la sua primissima intervista sulla leggenda della Sibilla, senza ancora avere scritto nemmeno un singolo rigo del proprio libro, ancora del tutto relegato nel mondo della fantasia!

Che cosa avrebbe raccontato quel libro sulla Sibilla? Ero rimasto deluso e colpito di fronte alla visione dell'ingresso alla Grotta, ridotto a un cumulo di detriti e pietre spezzate da qualche mano sconosciuta in un tempo non meglio specificato: quale mistero si nascondeva lì dentro? E quale era la storia di quelle rocce frantumate, silenziosamente giacenti sulla cima di una remota montagna d'Italia? Iniziai dunque a concepire una trama che avrebbe ripercorso la storia del racconto leggendario della Sibilla

Appenninica, con l'aggiunta di un tocco di finzione che sarebbe stato basato sull'immaginifica congettura della possibile esistenza, in qualche punto della vetta del Monte Sibilla, di un secondo ingresso nascosto che potesse ancora permettere l'accesso alla Grotta, secondo un enigma antico la cui conoscenza fosse disponibile solo agli iniziati.

Così, in pochi mesi, scrissi e pubblicai *Abyssus Sibyllae*, l'Abisso della Sibilla, nel quale il protagonista principale veniva proiettato all'interno di un incalzante processo di ricerca che iniziava con il *Guerrin Meschino* di Andrea da Barberino e *Il Paradiso della Regina Sibilla* di Antoine de la Sale, inoltrandosi poi attraverso i secoli fino ai rovinosi scavi effettuati dai cercatori di tesori nel ventesimo secolo, e alle spedizioni scientifiche condotte sulla cima del Monte Sibilla nell'anno 2000.

In questo libro, del quale parlerò ulteriormente nei paragrafi successivi, mi trovai inconsciamente a compiere il medesimo errore che, in seguito, avrei attribuito a tutti gli studiosi della materia sibillina: non presi in alcuna considerazione il Lago di Pilato, sembrandomi trattarsi di una favoletta particolarmente sciocca, e particolarmente fuori contesto a motivo della menzione del famoso prefetto romano dei Vangeli, ritenendo che non potesse essere di alcun interesse. Ma - come ho già avuto occasione di spiegare - mi sbagliavo, e mi sbagliavo di grosso.

Fig. 45 - La prima copertina, autoprodotta, del romanzo *Abyssus Sibyllae* di Michele Sanvico (2010)

Eppure, *Abyssus Sibyllae* conteneva già, in una forma inquietante, sotterranea, lo spaventoso tema dei terremoti, benché ancora non direttamente connesso alla Sibilla Appenninica, e anzi nella forma di una terrificante vibrazione che paurosamente pulsava attraversando l'intero libro e la stessa città di Norcia, e che sarebbe poi deflagrata definitivamente dieci anni dopo nell'articolo *La leggenda ctonia*:

«Era questa la Norcia che tremava, vibrava al di sotto della superficie delle cose: una città che era esistita sin da tempi remoti e inaccessibili; che aveva vissuto, gioito, pregato, sofferto per innumerevoli generazioni [...] Una bestia inumana, oscura, viveva infatti nel sottosuolo, attendendo. Al di sotto della piazza, delle strade, degli antichi palazzi degli uomini, l'essere privo di sembiante, dagli occhi ciechi e lucenti, aspettava paziente, sognando. Il suo sogno, il sogno della nera potenza del sottosuolo, durava intere vite umane, incombendo su di esse come turgida nube di tempesta; finché, all'improvviso, la belva senza volto, senza occhi, si risvegliava, e manifestava il suo feroce abominio sulle distese della terra».

Questo era il modo con il quale percepivo l'invincibile potenza dei terremoti che sempre operavano al di sotto dei Monti Sibillini. Era l'anno 2010.

Molti altri anni passarono. Il 24 agosto 2016 un grande terremoto colpì effettivamente l'orlo meridionale dei Monti Sibillini, provocando la perdita di centinaia di vite. Un ulteriore potente terremoto si abbatté sulla città di Norcia il 30 ottobre 2016, con una magnitudo che poneva quel sisma tra i più notevoli mai registrati in Italia.

Qualcosa stava vibrando nella mia mente, ma ancora non sapevo di cosa, esattamente, si trattasse.

Nel 2017, mentre la terra stava ancora tremando, presi la decisione di lanciare una nuova pagina Facebook, *Sibilla Appenninica, il Mistero e la Leggenda*: essa era concepita come un mezzo per fornire semplici informazioni ai turisti in merito all'eredità leggendaria dei Monti Sibillini (e sempre trascurando in modo specifico il Lago di Pilato), senza alcuna particolare idea di sviluppare della ricerca originale su questi temi.

Fig. 46 - *Sibilla Appenninica, il Mistero e la Leggenda* (logo Facebook)

Eppure qualcosa stava ancora pulsando all'interno della mia mente. Sentivo che qualcosa pareva essere del tutto sbagliato, in riferimento a tutta la ricerca letteraria e filologica prodotta da tutti i precedenti studiosi sul tema dei Monti Sibillini, e nelle pubblicazioni da essi elaborate: come mai nessuno aveva mai provato a ricercare menzioni a proposito della Sibilla Appenninica che fossero presenti nella letteratura dei secoli precedenti, in particolare del Medioevo? Perché tutti affermavano come questa Sibilla sembrasse apparire all'improvviso nel quindicesimo secolo, come una stella solitaria repentinamente baluginante nel buio?

Mi pareva che tutto ciò fosse assai incongruo: se quella leggenda sibillina era stata così potente da attraversare molti secoli successivamente al quindicesimo, certamente essa doveva avere lasciato molte tracce di sé anche nei secoli precedenti. Tutto quello che dovevo fare era ricercare quelle tracce.

La mia investigazione si rivelò immediatamente fruttuosa: alla fine del 2017 avevo già reperito numerosi accenni a episodi narrati nel romanzo *Guerrin Meschino* di Andrea da Barberino - contenente la più antica menzione alla Sibilla di Norcia - all'interno di vari poemi cavallereschi risalenti a epoche precedenti, come *Huon di Bordeaux* e *Ugone d'Alvernia*. E rinvenni anche ulteriori narrazioni, in seguito utilizzate da Antoine de la Sale nel suo *Il Paradiso della Regina Sibilla*, in precedenti opere letterarie: il ponte magico e le porte eternamente battenti erano parte di antiche tradizioni leggendarie, poi successivamente incluse nella tradizione sibillina.

Stava quindi diventando chiaro come centocinquanta anni di erudita ricerca filologica non fossero stati in grado di rintracciare le origini della Sibilla Appenninica, risalendo fino alle sue manifeste radici letterarie.

Ma la parte più emozionante doveva ancora venire.

Durante le vacanze natalizie del 2016/2017, mentre il terremoto continuava a scuotere in modo persistente l'area di Norcia, i residenti di quei luoghi si trovavano a sperimentare il massimo livello di angoscia, con le proprie case continuamente soggette a paurosi scuotimenti e con boati spaventosi che procedevano giorno e notte dalla viscere della terra. Tutti vivevano nella terrificante attesa di un'altra potentissima scossa, quella definitiva, che avrebbe devastato l'intero territorio. I parenti di mia moglie, originaria di Norcia, urlavano tutti al telefono la stessa disperata invocazione: «Tutto questo, quando finirà? Quando si acquieterà, questo terremoto? Perché si comporta con noi in modo così malvagio?».

Fig. 47 - Fratture lungo il versante occidentale del Monte Vettore provocate dalla sequenza sismica del 2016

Fu esattamente questo il momento in cui ebbi accesso a una sorta di illuminazione.

I residenti di oggi erano terrorizzati. Essi avrebbero fatto qualsiasi cosa pur di fermare il terremoto. Essi sapevano bene che non esisteva alcun modo

efficace per arrestarlo, perché le placche tettoniche costituiscono gigantesche strutture naturali che si pongono al di là di ogni umano intervento. Nondimeno, essi tendevano a personificare le onde sismiche, pensavano ad esse come a una sorta di mostro, e attribuivano ad esse malvagie intenzioni contro le loro vite e le loro anime.

Se tutto questo accadeva agli uomini e alle donne della nostra contemporaneità, viventi nel ventunesimo secolo, cosa poteva essere accaduto, in contesti analoghi, all'epoca dei Romani, o anche prima, nel corso dell'Età del Ferro?

In quel preciso momento, riuscii perfettamente a percepire il completo terrore che, assai probabilmente, era solito afferrare l'animo degli antichi abitanti dei Monti Sibillini. Potevo immaginare il loro concepire il terremoto come un mostro divino, un demone sotterraneo, una potenza dell'Aldilà, nella totale assenza di ogni altra spiegazione che potesse rendere conto di ciò che stava accadendo loro. Potevo quasi toccare con mano il loro ardente desiderio che tutto questo si fermasse, la folle paura che coglieva i loro cuori sotto l'azione delle inarrestabili scosse generate da una potente sequenza sismica.

Sicuramente essi avrebbero cercato un modo per pacificare il demone, rivolgendosi direttamente a lui e magari offrendogli dei sacrifici. Ma dove trovare quella bestia sotterranea?

La risposta era ovvia. I Monti Sibillini offrivano due luoghi presso i quali stabilire un contatto con il demone: un'orribile Grotta, in alto sulla cima di un picco roccioso, e un sinistro Lago, giacente tra paurosi precipizi.

E qui arrivò l'idea: la Grotta e il Lago erano forse stati - sin dalla più remota antichità - luoghi assai opportuni per comunicare con un mondo di divinità sotterranee, che si riteneva governassero i terremoti (quei terremoti che spesso trovavamo origine proprio al di sotto di quegli stessi siti). E, nel corso dei secoli seguenti, quel genere di luoghi non avrebbe perduto la propria agghiacciante fama, attraendo così nuovi livelli legendari costituiti da ulteriori spaventose narrazioni, mentre il racconto originale che riguardava i terremoti svaniva nel tempo.

Una volta concepita l'idea principale, decisi di non divulgarla immediatamente pubblicandola senza indugio su uno o più social network. Se avessi agito così, di certo qualcun altro avrebbe 'rubato' quell'intuizione e avrebbe pubblicato i propri articoli scientifici reclamando la piena primogenitura di una congettura innovativa e di grandissimo interesse, che nessuno aveva mai esplicitato prima. Non intendevo certo perdere così il mio vantaggio, gettandolo al vento.

E così ebbe inizio il mio lungo viaggio nell'eredità leggendaria dei Monti Sibillini, un viaggio che si è sviluppato attraverso un'emozionante serie di articoli di ricerca, che sono stati pubblicati l'uno dopo l'altro nel corso di alcuni anni. Durante il 2018 mi dedicai all'elaborazione di una serie di articoli preliminari che avevano l'obiettivo di preparare la strada a quella che sarebbe stata la svolta principale e particolarmente innovativa, compiuta all'inizio del 2019 con l'articolo *Nascita di una Sibilla: la traccia medievale*: la prima ricerca mai pubblicata che illuminava pienamente l'ascendenza medievale della Sibilla Appenninica, una discendente di Morgana la Fata e della sua compagna Sebile, due dei personaggi principali della Materia di Bretagna. Nessuno aveva mai delineato tutto ciò in modo così chiaro, a meno di alcuni studiosi che avevano trattato di questa materia in modo comunque incidentale.

In quel periodo la mia 'stretta relazione' con la Sibilla Appenninica divenne salda e stabile, nonché pubblicamente riconosciuta: alla fine del 2017 venni selezionato da Sydonia Production, una società professionale di produzione audiovisiva, come uno dei principali esperti che sarebbe apparso in *La Sibilla - Tra realtà e leggenda*, una docufiction che avrebbe posto in scena il mistero e la fascinazione della Sibilla Appenninica, e che fu distribuita l'anno successivo.

Fig. 48 - Michele Sanvico nella docufiction *La Sibilla - Tra realtà e leggenda* prodotta da Sydonia Production (pubblicata il 20 dicembre 2018)

E questo per quanto riguardava la Sibilla: ma ancora non avevo dedicato approfondimento alcuno al Lago di Pilato, che continuavo ancora a considerare come una leggenda assai meno interessante, e fondamentalmente 'di serie B'. Nondimeno, ecco arrivare una nuova occasione, che mi fornì una motivazione per potere percorrere anche questa strada.

In quello stesso inizio del 2019, fui selezionato da un programma RAI nazionale, *Linea bianca*, come esperto che avrebbe dovuto effettuare una breve intervista a proposito delle leggende dei Monti Sibillini proprio sulla cima del Monte Vettore, con un volo di elicottero che mi avrebbe condotto direttamente sulla vetta. Così dovetti brevemente rileggere tutta la ricerca che avevo già pubblicato in merito alla Sibilla, ma anche le informazioni fondamentali concernenti Pilato e il suo Lago, con le quali non mi ero mai confrontato.

Fig. 49 - La squadra di produzione del programma RAI *Linea Bianca* con una steadycam sulla vetta del Monte Vettore il 15 gennaio 2019

E fu, quella, una nuova illuminazione. Mentre ripercorrevo la letteratura disponibile a proposito di Ponzio Pilato e della sua tradizione leggendaria, mi resi conto che il prefetto romano aveva costituito il personaggio principale all'interno di una moltitudine di racconti medievali, i quali erano tutti dedicati alla dannazione nella quale egli era incorso, avendo pronunciato un'ingiusta sentenza di morte nei confronti di Gesù Cristo, e al suo drammatico destino finale. E il luogo di sepoltura del suo corpo maledetto era stato, per secoli, al centro di speculazioni che coinvolgevano una molteplicità di siti leggendari, includendo anche una deviazione che comprendeva i Monti Sibillini.

Non si trattava, in questo caso, di alcun avanzamento scientifico elaborato sullo specifico tema, in quanto molti studiosi si sono positivamente occupati di Ponzio Pilato nel corso degli ultimi due secoli: nondimeno, il mio articolo *Una leggenda per un prefetto romano: i Laghi di Ponzio Pilato*, pubblicato a metà dell'anno 2019, fu forse il primo a ripercorrere in maniera esaustiva l'intera tradizione letteraria relativa all'antico prefetto, con un'approfondita analisi dedicata al trasferimento di questa leggenda in Italia, tra le regioni dell'Umbria e delle Marche.

Era, questo, il secondo pilastro della mia ricerca sui Monti Sibillini: avevo affrontato sia la Sibilla che Pilato, sia la Grotta che il Lago, evidenziando l'origine estranea delle due narrazioni e la loro derivazione da altre tradizioni leggendarie. Ero ora pronto a percorrere l'ulteriore tratto del mio

viaggio di ricerca, che mi avrebbe condotto fino a colpire il bersaglio che avevo già stabilito un anno prima: l'instaurazione di una connessione tra le leggende che abitavano il Lago e la Grotta, e il peculiare comportamento sismico dei Monti Sibillini.

Lavoravo ancora con segreta discrezione, non svelando nulla che potesse suggerire che il mio obiettivo fossero proprio i terremoti. Non volevo rovinare la mia posizione di vantaggio nel percorso di ricerca con una rivelazione troppo anticipata, cosa che avrebbe permesso ad altri studiosi di impadronirsi della mia idea reclamando la proprietà del nuovo modello congetturale.

Così cominciai a mettere insieme i due racconti leggendari che formavano la base della tradizione dei Monti Sibillini, la Sibilla e Pilato, identificando i loro tratti comuni (*Monti Sibillini, la leggenda prima delle leggende*, 2019) e con uno specifico sviluppo dell'approfondimento relativamente a uno di questi tratti, vale a dire il carattere oltremondano rinvenibile in entrambe le leggende (*Monti Sibillini, un Lago e una Grotta come accesso oltremondano*, 2020). Quest'ultimo articolo si rivelò essere una sorta di viaggio avventuroso e ardito, in quanto nessuno era mai andato a caccia di indizi seguendo questo particolare percorso interpretativo in relazione ai Monti Sibillini, e non sapevo se avrei avuto un qualche successo nell'effettuare questo tentativo; ma la quantità di riferimenti collegati all'Aldilà da me reperiti nell'ambito delle due leggende fu così nutrita - con una molteplicità di collegamenti verso racconti oltremondani illustri e assai antichi, come il Lago d'Averno e il Purgatorio di San Patrizio - che presto realizzai come stessi sicuramente procedendo lungo un sentiero significativamente promettente: un sentiero che stava conducendo i miei passi direttamente verso l'obiettivo che mi ero dato, e cioè i terremoti.

Era giunto l'inizio dell'anno 2020: ora ero pronto, mi trovavo con tutto l'equipaggiamento giusto per tentare di compiere il salto finale, per correre quell'ultimo tratto che avrebbe portato la mia ricerca su di una Sibilla e un prefetto romano, attraverso un approccio oltremondano, giù fino al più profondo, più antico nucleo delle leggende dei Monti Sibillini: i terremoti, la paura dei terremoti e un possibile culto dei demoni sotterranei che presiedevano ai terremoti.

Ma fu quello il momento in cui scoppiò la pandemia da coronavirus. Era il mese di marzo 2020, e io avevo appena iniziato a scrivere quella che sarebbe stata la summa del mio pluriennale lavoro di ricerca, l'articolo *Monti Sibillini, la leggenda ctonia*. Bombardati quotidianamente dalle notizie televisive - che sostenevano una paurosa narrazione di disgregazione sociale e possibilità di morte imminente - l'obiettivo principale in emergenza diventò quello di riuscire a completare l'articolo prima di... morire, dopo essermi beccato la fatale infezione!

Naturalmente, il caso peggiore non si realizzò mai (e qui potremmo efficacemente iniziare a estrarre citazioni dalla mia altra fondamentale serie di articoli *The Coronavirus Papers*, ma non è certo questo il luogo...), e così l'effetto della pandemia fu solamente quello di spingermi a velocizzare il processo di produzione dell'articolo, mantenendo però al contempo l'usuale livello di qualità di scrittura.

Fig. 50 - L'annuncio su Facebook della pubblicazione de *La leggenda ctonia*

Finalmente, ero arrivato a destinazione: il 25 marzo 2020 *Monti Sibillini, La leggenda ctonia* appariva su Zenodo.org, ResearchGate.net e Academia.edu, essendo preannunciato da un entusiastico messaggio, pubblicato su Facebook, che orgogliosamente riportava le seguenti parole: «Oggi, dopo più di due anni di lavoro, ho finalmente completato e pubblicato l'articolo scientifico "SIBILLINI MOUNTAIN RANGE, THE CHTHONIAN LEGEND". Il research paper conclude un'opera di investigazione e studio che getta una luce nuova, e probabilmente definitiva, sulle leggende della Sibilla Appenninica e dei Laghi di Pilato, posti tra i Monti Sibillini, fornendo una serie di risposte scientificamente motivate e mai elaborate prima da alcun ricercatore o studioso».

E tutto, oggi, è ancora qui: una ricerca che costituisce una svolta fondamentale, ripercorrendo al contempo più di centocinquanta anni di sconcertata investigazione condotta sul mistero dei Monti Sibillini. E che propone, finalmente, una possibile risposta definitiva.

5.4 Abyssus Sibyllae: la vibrazione al di sotto de 'La leggenda ctonia'

I Monti Sibillini e i terremoti. Un'oscura, spaventosa Grotta e una potenza nascosta nel sottosuolo. Un Lago circondato da paurose scogliere e vibrante dei suoni che provengono dalle profondità della terra.

La leggenda ctonia costituisce certamente un'emozionante congettura, che intende confrontarsi con le inquietanti tradizioni leggendarie relative a una Sibilla e a un prefetto romano utilizzando un affascinante approccio geomitologico, nel quale i siti naturali acquistano un significato speciale in qualità di 'hot-spot', o punti di contatto verso regioni sovranaturali, oltremondane abitate da dèi o demoni, e normalmente inaccessibili agli uomini: «Un ingresso verso una qualche sorta di demoniaca presenza», scrissi, «Un accesso che poteva essere dischiuso tramite rituali negromantici. Un punto di contatto con regioni oltremondane sotterranee. Un 'hot spot', una frattura praticata nelle montagne che avrebbe permesso di stabilire un'agghiacciante comunicazione con i poteri ctoni che dimoravano nelle profondità della terra. Un'interruzione nella continuità del nostro mondo ordinario».

Dunque la Natura 'vibra', in modo peculiare, in certi luoghi e spesso in certi momenti del tempo, segnalando la presenza del divino e del prodigioso. Ed è una sorta di sensibilità poetica, magnificata dalla frequentazione di specifici colori letterari, ad aiutare gli uomini nella loro ricerca dell'oltremondano mentre essi sono, al contempo, ancora in vita in un mondo che è aspro, prosaico e indifferente.

Voglio concludere questo articolo ripercorrendo l'origine di questa peculiare sensibilità poetica, che, dieci anni prima della pubblicazione de *La leggenda ctonia*, era già pienamente presente nel mio romanzo *L'Undicesima Sibilla - Abyssus Sibyllae*. Il libro era focalizzato su Norcia, nei Monti Sibillini, e sulla figura della Sibilla Appenninica; e i terremoti erano già lì, con tutta la loro potenza come messaggeri delle potenze ctonie che, sin dai tempi più remoti, attendevano al di sotto delle montagne: a quel tempo, non ero certamente cosciente del ruolo potenzialmente primario da essi interpretato all'interno della tradizione sibillina; eppure essi erano a tutti gli effetti lì, come un minaccioso, vibrante sottofondo che pulsava attraverso tutti i capitoli del romanzo, un presagio del modello geomitologico che sarebbe stato elaborato in futuro:

Fig. 51 - La copertina del romanzo *L'undicesima Sibilla - Abyssus Sibyllae*

«Una bestia inumana, oscura, viveva infatti nel sottosuolo, attendendo. Al di sotto della piazza, delle strade, degli antichi palazzi degli uomini, l'essere privo di sembiante, dagli occhi ciechi e lucenti, aspettava paziente, sognando. Il suo sogno, il sogno della nera potenza del sottosuolo, durava intere vite umane, incombendo su di esse come turgida nube di tempesta; finché, all'improvviso, la belva senza volto, senza occhi, si risvegliava, e manifestava il suo feroce abominio sulle distese della terra».

Scrissi queste frasi nel secondo capitolo de *L'undicesima Sibilla*. E conclusi quel capitolo con parole che avrebbero pienamente vissuto la propria vita dieci anni più tardi, assumendo una forma conclusiva nella ricerca condotta nell'ambito de *La leggenda ctonia*: «Io non sapevo che cosa vibrasse al di sotto della città, all'interno delle vicine montagne. Sapevo solo che qualcosa di indicibile, di negletto, aveva riecheggiato in me; una cosa sepolta nell'abisso dei secoli aveva chiamato, mi aveva parlato, e con gelido tocco mi aveva sfiorato. E il suo nome era Sibilla».

Dunque già nell'anno 2010 la Sibilla Appenninica e i terremoti sembravano mostrare, nella mia personale visione come scrittore e osservatore 'poetico', un'inspiegata, inseplicabile connessione reciproca. Questa prima prefigurazione si sarebbe evoluta, molti anni dopo, nell'esaustivo modello congetturale contenuto in *La leggenda ctonia*. Ma tutto era già lì, seppure offuscato nell'ombra, ancor piccolo e immaturo ma pronto per il suo pieno sviluppo quando il giusto tempo fosse giunto.

L'inquietante, il sinistro, il terrificante. Tutto era già lì, nella descrizione delle elevate creste dei Monti Sibillini, sovranaturalmente silenti sotto la furia del sole di mezzogiorno, come narrato nel romanzo *L'undicesima Sibilla*:

«E, in quell'istante, ebbi paura. Il sole, alto nel cielo, proiettava all'intorno i suoi raggi ardenti, come dardi scoccati da un arco immane, prodigioso, che fosse puntato contro la terra inerme. Era quella l'ora del demone meridiano, quando l'astro allo zenith consuma ed estingue le ombre dei viventi, rendendoli preda, secondo un'antica tradizione ebraica, delle forze maligne che abitano le campagne assolate, i sentieri sperduti tra i campi, i luoghi remoti e disabitati; esseri oscuri che, nel fulgore ipnotico del

meriggio, si avventano repentini sul viandante, posseduti da una brama famelica, succhiandone la vita e trafugandone l'anima resa fragile dal torpido, abbagliante stordimento della canicola».

Quando scrissi *L'undicesima Sibilla*, fui fortemente influenzato dalle visioni letterarie create da un grande autore americano, H. P. Lovecraft. Un mondo di uomini immerso in una gigantesca, indifferente realtà cosmica, abitata da esseri malvagi e semidivini, per i quali l'uomo è solo una creatura accidentale; un sentimento di smarrita impotenza di fronte alle più grandi manifestazioni delle potenze naturali; la paura dell'ignoto, il quale si cela immediatamente al di sotto della superficie della vita di ogni giorno; l'incomprensione e la stolideità degli uomini, che vivono la propria vita nella totale inconsapevolezza delle possenti entità che governano la loro esistenza; un senso di imminente pericolo, che coglie l'uomo mentre si avvicina alla verità e disvela quei peculiari 'hot spot' che segnano i punti di ingresso verso la realtà sotterranea dell'esistenza. E vibrazioni ovunque, a marcare la presenza del sovrannaturale: «l'inesplorato, l'inaspettato», scrive Lovecraft, «la cosa che è nascosta e la cosa che mai muta acquattata dietro le trasformazioni in superficie».

Come l'Arkham di HPL, anche la piccola città di Norcia, nell'Italia centrale, il punto d'accesso alla leggenda della Sibilla, è un luogo che «tremava, vibrava al di sotto della superficie delle cose: una città che era esistita sin da tempi remoti e inaccessibili; che aveva vissuto, gioito, pregato, sofferto per innumerevoli generazioni [...] Oltre la quotidianità, al di là della visibile apparenza, si offriva allo sguardo di chi avesse il desiderio di scrutare più a fondo, di chi volesse cogliere non solamente le increspature della vita di tutti i giorni, ma anche onde più grandi, più lunghe, nell'immensità delle quali siamo immersi, rendendoci difficoltoso il percepirle, visibili solo a coloro che imparino a comprendere la vertiginosa profondità di crepacci impenetrabili, l'infinita estensione verticale di ere relegate in recessi dimenticati del tempo, la sequenza interminabile di vite ignote, vissute da uomini i cui nomi sono oggi dispersi nelle pieghe dei monti, tra le foreste boschive, nei campi coltivati con sudore, e oggi percorsi da macchine dalle viscere di gomma e di acciaio».

È come affacciarsi sull'orlo di un abisso: non per caso, il titolo originale del mio romanzo era *Abyssus Sibyllae*.

Terremoti, vibrazioni, regioni oltremondane, antiche stratificazioni di storia dimenticata. Sono tutte parole-chiave che riguardano sia il romanzo che la successiva ricerca condotta con *La leggenda ctonia*.

Nello scrivere il capitolo conclusivo, e maggiormente emozionante, del volume, quando il protagonista de *L'undicesima Sibilla* ascende fino alla vetta del Monte Sibilla per raggiungere l'ingresso della Grotta - situato al di sopra della corona di roccia che circonda la cima della montagna (come è effettivamente nella realtà), marcando così una sorta di zona oltremondana, abitata solamente dalla potenza della divinità - tentai di rendere tutta la dimensione sovranaturale di quella regione sinistra, che dieci anni più tardi avrei considerato come il potenziale sito per un santuario d'altura, presso il quale sarebbero stati forse effettuati, durante l'Età del Ferro, rituali per la pacificazione dei terremoti.

Una prima, preziosa fonte d'ispirazione potei reperirla nello stesso HPL, con il suo racconto *La casa misteriosa lassù nella nebbia* (*The Strange High House in the Mist*), nel quale egli mirabilmente descrive lo strano senso di vertigine indotto dall'ingresso in una regione elevata, ultraterrena, regno del luminoso biancore delle nebbie e delle nuvole:

Fig. 52 - Howard Phillips Lovecraft, *The Strange High House in the Mist*, in *Weird Tales*, Vol. XVIII, n. 3 (Indianapolis, 1931)

«Di mattina la nebbia sale su dal mare accanto alla scogliera oltre Kingsport. Bianca e come modellata di piume essa viene dal profondo fino alle sue sorelle, le nuvole, piena dei sogni di pascoli intrisi d'umidità e di tane sommerse dei leviatani. [...] Tutto attorno a lui era nuvole e caos, ed egli non poteva vedere nulla se non il biancheggiare di spazi senza confini...».

E questo medesimo smarrimento volli esprimere nel romanzo, seguendo le parole vergate da Lovecraft:

«Il sentiero, invisibile nella soffusa evanescenza dei vapori gelidi che risalivano, con rapidi vortici, il fianco della montagna, sembrava proseguire per un tratto brevissimo, grottescamente incongruo, andando poi a dissolversi nel candore opalescente della nebbia [...] Accecato, stordito, immerso nella fredda luce translucida che in ogni luogo splendeva, bagliore etereo, evanescente che nascondeva alla vista gli aerei percorsi di vetta e i baratri raccapriccianti [...] Ombre fumiganti e indistinte parevano gremire quella regione sospesa, solitaria, esposta all'impeto caotico delle intemperie, correndo da un'estremità all'altra del monte con rapido e turbinoso movimento, come se le creature maligne dell'aria, gli empi, occulti abitatori del cielo si fossero dati anch'essi convegno presso la caverna infame della Sibilla».

La seconda ispirazione provenne dal racconto *Miss Mary Pask* di Edith Wharton, l'agghiacciante narrazione di una visita effettuata presso una persona morta in una casa avvolta nella totale oscurità:

«Il buio divenne tre volte più spesso; e la sensazione che avevo avuto per qualche tempo di discendere un leggero pendio ora divenne quella di cadere aggrappandomi mani e piedi dentro a un precipizio. [...] La notte e la nebbia erano ora una cosa sola, e l'oscurità spessa come una pesante coperta. Protesi invano le mani cercando un campanello. Alla fine la mia mano entrò in contatto con una maniglia, e la sollevai. [...] La luce se ne andò, e io ristetti lì - entrambi ristemmo lì - perduti l'uno all'altra nel buio rombante, vorticante. Sembrò che il mio cuore si fosse fermato; dovetti tirare il fiato con grandi respiri che mi coprirono di sudore. La porta - la porta - bene, sapevo che essa era di fronte a me quando la candela si era spenta. Qualcosa di bianco e di spettrale sembrò fondersi e raggrinzirsi di fronte a me nella notte, e evitando il punto in cui quel qualcosa si era

inabissato incespicai attorno ad esso compiendo un largo giro, afferrai il chiavistello nella mia mano, il mio piede inciampò in uno scialle o in una manica, che si stendeva a terra sciolto e invisibile, e mi liberai con un balzo da questo ultimo ostacolo. Avevo ora aperto la porta...».

Fig. 53 - Edith Wharton, *Ghosts* (New York, 1937), contenente il racconto *Miss Mary Pask*

Questa stessa sensazione di terrore, disperatamente accecato e suscitato dall'oscurità, volli trasporre all'interno del vestibolo della Grotta della Sibilla, mentre il protagonista procede verso le regioni più profonde della cavità:

«[...] avanzavo nel tetro vestibolo, le rocce mostruose immerse nel buio, ai lati del flebile raggio fulgente che incerto stillava dalla fragile torcia. [...] Si estendeva, quell'antro, per circa sei metri, sbarrato nel fondo da un muro di pietra, nel quale una porta di tenebra, varco spalancato sulle viscere arcane e inabitate della montagna, dava accesso ai tortuosi cunicoli che discendevano ripidi nel cuore della rupe, addentrandosi in profondità fino alle fondamenta sepolte del monte. [...] Follemente avanzai, entrando nell'orrido varco, tra le scabre pareti madide d'acqua, che retrocedevano dileguandosi nel buio oltre la breve portata del pallido lume. [...] Avanzavo, e la torcia tremò, e poi si spense. Le voci frenetiche raggiunsero un apice,

gemiti acuti si innalzarono orribili, nella tenebra che d'improvviso si era addensata raggrumandosi intorno al mio corpo. Subito, tacquero, repentine, le voci: solo un fremito remoto indugiava nel buio, dal manto solido e opaco; mormorii confabulanti, sussurri che si cercavano, si interpellavano nello spazio di nera oscurità, compattamente emersa dal nulla; sensazione di moti bizzarri, irrequieti, un trepestio allarmato e nervoso, sfioramenti leggeri sulle braccia, sul volto».

Il bianco candido di nebbie sovrannaturali poste a protezione dell'ingresso all'Aldilà, e l'oscurità delle regioni oltremondane sotterranee, una sinistra landa di morti. Tutte le sensazioni, le emozioni, i colori, i suoni, l'esperienza descritta su base congetturale nell'articolo *La leggenda ctonia*, con i suoi demoni sismici e i terrori e i rituali, erano già inconsciamente presenti ne *L'undicesima Sibilla - Abyssus Sibyllae*. Come se gli uomini e le donne dell'Età del Ferro avessero tentato di esprimere le proprie emozioni, i propri terrori a uno scrittore del ventunesimo secolo, inizialmente attraverso sensazioni marcate da un carattere poetico, e in seguito attraverso la suggestione di un modello relativo a ciò che era andato forse accadendo per secoli, o anche millenni, presso questi remoti santuari d'altura, una Grotta e un Lago, nascosti lassù tra le cime degli Appennini.

Una Natura abitata da esseri divini, talvolta benigni ma più spesso ostili e malevoli; la possibilità, per gli uomini, di percepire la loro presenza, in alcuni luoghi posti presso specifici siti geografici; l'ignoto, l'inquietante che sono nascosti dietro ogni albero, sotto ogni roccia; la vibrazione dei secoli, i quali si portano via le vite di generazioni di esseri umani, le cui tracce rimangono negli oggetti e nelle tradizioni culturali che essi hanno voluto lasciare dietro di loro.

È questo il prodigioso contesto sia del romanzo *L'undicesima Sibilla* che dell'articolo *La leggenda ctonia*, per quanto differenti essi siano negli obiettivi e nei risultati, e separati da ben dieci anni di distanza l'uno dall'altro.

Dai terremoti a un Aldilà occultato in un Lago e in una Grotta, e poi una Sibilla Appenninica e Ponzio Pilato, e infine fate che danzano su versanti montani segnati da enormi linee di faglia: un lunghissimo viaggio nel quale decisi di impegnarmi molti anni fa e che mi ha condotto attraverso uno straordinario romanzo e una serie di fondamentali articoli scientifici. Ho

avuto la rara possibilità di esplorare un'antica tradizione leggendaria che, citando da *Alla ricerca del tempo perduto* di Marcel Proust, e in particolare dal volume *Dalla parte di Swann*, stava ancora vivendo tra gli Appennini la sua vita sotterranea sin da tempi molto antichi, proprio come i ricordi del Medioevo tra gli abitanti di Combray:

«...une tradition à la fois antique et directe, ininterrompue, orale, déformée, méconnaissable et vivante...».

Una tradizione leggendaria che è parte della più vasta, magnifica eredità culturale d'Italia, che va dall'Età del Ferro agli etruschi e poi ai romani, per giungere alle vette artistiche del Rinascimento, il tutto immerso nella luce di un ambiente naturale nel quale dimorano il magico e il divino:

«Se non avessi mai visitato l'Italia, io credo che non sarei mai stata in grado di comprendere il significato della parola 'pittoresco'. Lo spirito delle antiche divinità aleggia ancora nel sole e nel vento d'Italia».

Queste parole, tratta dal *Diary of an Ennuyée* di Anna Brownell Jameson, sono presenti in esergo all'inizio de *L'undicesima Sibilla - Abyssus Sibyllae*.

E sono fiero di avere potuto essere parte di questa illustre eredità.

Fig. 54 - MonteVettore, Monti Sibillini

Michele Sanvico

Michele Sanvico
L'UNDICESIMA SIBILLA
ABYSSUS SIBYLLAE

Google Books (liberamente scaricabile):

<https://books.google.it/books?id=9MDbEAAAQBAJ&printsec=frontcover>

PDF (liberamente scaricabile):

http://www.italianwriter.it/Documents/MicheleSanvico%20-%20L_Undicesima_Sibilla_IMAGES.pdf